

Università della Calabria

Dipartimento di Studi Umanistici

Master di I Livello in Analisi e Teoria Musicale

Tesi finale

In The Cage dei Genesis: un approccio all'analisi strutturale

Relatore

Prof. Egidio Pozzi

Correlatore

Prof. Giovanni Vacca

Candidato

Dott. Massimiliano Chiaretti

Matricola 209167

Edizione 2018/19

In the Cage dei Genesis
Un approccio all'analisi strutturale

Massimiliano Chiaretti
Università della Calabria

Abstract

Questo lavoro propone un'analisi strutturale del brano *In the Cage* dei Genesis, con particolare attenzione all'organizzazione formale, ai processi di articolazione motivica e alle strategie di continuità e discontinuità all'interno di una forma estesa di area progressive rock. L'analisi integra strumenti di analisi strutturale, di teoria formale e di tipo schenkeriano, adattati allo studio della popular music colta.

Keywords

progressive rock; Genesis (band); formal analysis; structural analysis; popular music analysis; Schenkerian analysis

Anno

2024

INDICE

INTRODUZIONE	pag. 5
Perché l'analisi Schenkeriana?	6
Struttura dell'elaborato	7
Fonti, partiture e grafici	8

PARTE PRIMA

STRUMENTI ANALITICI APPLICATI ALLA *ROCK MUSIC*

Cap. 1. Il concetto di sintassi armonica di Drew Nobile	9
Le tre teorie funzionali dell'armonia	10
Teoria armonica funzionale sintattica	12
Cap. 2. Melodia e struttura: la separazione tra armonia e melodia	30
La separazione gerarchica	30
La separazione nei loop	31
La separazione sintattica	32
Aspetti unitari delle tre tipologie di separazione	33
Organizzazioni compatte e sciolte	34
Conclusioni	34
Cap. 3. Strofe d'inizio e strofe sezionali	36
Strofe sezionali	36
Strofe d'inizio	43
Cap. 4. Ritornello	45
Ritornelli sezionali	46
Ritornelli di continuazione	47
Teleoritornelli	48
Cap. 5. Altre sezioni della forma canzone	52
Pre-ritornello	52
Bridge	55
Assoli e Break Strumentali	58
Transizioni o Interludi	58
Post-Ritornello	59

Intro	59
Ritornelli d'apertura	59
Outro	60
Schema formale e processo formale	60
Cap. 6. Le forme canzone	62
Forme strofiche	62
AABA	63
Strofa-ritornello sezionale	66
Strofa-ritornello continuativa	68
Forma strofa-pre ritornello-ritornello	69

PARTE SECONDA

IN THE CAGE DEI GENESIS

Cap. 7. Analisi di <i>In The Cage</i> (Genesis)	76
Testo e traduzione	76
Forma di In The Cage	79
Analisi delle singole sezioni	80
Livello medio, livello profondo e considerazioni su lunga scala	96
Considerazioni finali sull'analisi	99

PARTE TERZA

CONSIDERAZIONI FINALI

Cap. 8. Conclusioni	101
----------------------------	-----

BIBLIOGRAFIA	107
--------------	-----

RINGRAZIAMENTI	111
----------------	-----

INTRODUZIONE

I teorici della musica concordano finalmente che le relazioni tra i suoni ricoprono un'importanza centrale anche nel rock e nel pop. Ciò appare con evidenza alla luce dell'innumerevole produzione di letteratura analitica, per lo più oltreoceano, sulla materia dal 1990 ad oggi. Dai precursori lavori di Allen Forte (1995)¹, Walter Everett (1987, 1992, 1995), Allan Moore (2001) alle raccolte analitiche di John Covach e Graeme Boone (1997), John Covach e Mike Spicer (2010) e Walter Everett (2008), passando per le monografie teoriche di Walter Everett (1999 e 2001), al numero speciale di *Music Theory On-line* (17/3, 2011), fino ai più recenti contributi di Drew Nobile (2013, 2014, 2015, 2016, 2020), Brad Osborne (2017) e Guy Capuzzo (2019) risulta evidente che il focus analitico centrato sulle relazioni tra i suoni possa far emergere risultati degni di nota.

La moltitudine di approcci analitici, si pensi alle canoniche tecniche di indagine storico-sociologica di stampo musicologico sulla popular music o all'analisi centrata maggiormente su timbro e strumentazione (Tagg 1982), denota lo storico disaccordo tra gli accademici riguardo all'applicabilità delle tradizionali metodologie analitiche² a questo repertorio. In particolare questo progetto si situa nel mezzo di un dibattito in corso sull'applicabilità delle tecniche analitiche schenkeriane all'analisi della musica pop e rock, che sebbene ormai molto diffuse (ad esempio Burns 2008, Everett 1999 e 2001, Nobile 1994 e 2020) trovano anche dei detrattori (ad esempio Moore 1995 e 2001, Stephenson 2002) i quali sostengono, in sintesi, che non si debba utilizzare una tecnica analitica pensata per la musica tonale ad un repertorio che presenta divergenze, aggiungo io apparentemente, significative. Personalmente concordo pienamente con Nobile (2014) nel ritenere che la musica tonale analizzata da Schenker e la rock music «condividano sufficienti principi strutturali da non dover respingere le tecniche analitiche della *common-practice* quali l'analisi schenkeriana, ma invece si possa modificare e adattare la metodologia analitica per poterla applicare a questo nuovo repertorio [trad. mia]»³.

¹ Sebbene orientato alla *popular music*, il testo rappresenta un importante lavoro dell'applicazione di tecniche analitiche affini a quelle utilizzate in questo elaborato ad una musica strettamente imparentata con il pop ed il rock.

² Le tecniche pensate per l'analisi della *common-practice*.

³ D. NOBILE, "A structural approach to the analysis of rock music" (2014). Tesi di dottorato, CUNY, New York, 2014.

Questa mia convinzione, così come le modalità d'indagine degli studiosi a cui mi riferirò, sono supportate per analogia analitica dall'innumerabile applicazione delle tecniche schenkeriane a repertori per cui tali tecniche non erano previste, dalla musica atonale, al serialismo per arrivare al jazz (in area jazz si veda per esempio Larson 1998, 2009, Destramp 2012, Heyer 2011, Davis 1990, per la fuga Renwick 1995, per la musica atonale Lerdahl 1989). In tutti questi casi si assiste, in estrema sintesi, ad un adattamento della metodologia analitica per una più appropriata contestualizzazione al campo d'indagine.

Il mio elaborato si pone quindi l'obiettivo di presentare prima il modo in cui le tradizionali tecniche analitiche schenkeriane siano state adattate per meglio adattarsi alla *rock music*, presentando in particolare le teorie armoniche, melodiche e formali di Drew Nobile, le quali, rappresentando ad oggi lo stato dell'arte del cosiddetto schenkerian-pop, prendono le mosse dagli imprescindibili lavori di Walter Everett (1999 e 2001) ovvero le sue due monografie sulla musica dei Beatles, e dai lavori pionieristici prima riepilogati. Nella parte seconda svolgerò l'analisi del brano *In The Cage* dei Genesis.

PERCHÉ L'ANALISI SCHENKERIANA?

L'estesa letteratura analitica schenkeriana in ambito rock risponde già di per sé al dibattito sull'applicabilità di tale tecnica in questo repertorio. Essendo questo uno dei pochissimi lavori italiani di schenkerian-pop, ritengo importante sottolineare le motivazioni che mi hanno spinto a studiare tale disciplina e a svolgere il presente lavoro, in linea con la bella dissertazione di D. Nobile (1994).

Sebbene l'analisi delle strutture melodico-armonico venga ritenuta meno importante in questi generi musicali, a favore invece di una indagine sul timbro e sulla strumentazione, concordo ancora una volta con Everett e Nobile nel ritenere di primaria importanza l'analisi delle relazioni delle altezze, aggiungendo che così come nel rock e nel pop, «laddove timbro e strumentazioni rappresentino fattori distintivi tra i diversi stili rock e pop, forma e strutture melodico-armoniche li unifichino»⁴.

⁴ D. NOBILE, *A structural approach to the analysis of rock music* (2014). Tesi di dottorato, CUNY, New York, 2014, p.18.

Come spiega Nobile (2023, 1) i tradizionali sistemi analitici si sono dimostrati poco efficaci nello spiegare le concatenazioni armoniche della musica rock, in quanto in esso vi si trovano numerose successioni che sfuggono alle norme tradizionali, quali V-IV, ii-I, ii-IV. Anche gli studi statistici (Tymoczko 2003, Temperley 2009 e 2018) giungono alla conclusione che nella musica rock "non vi si notano vincoli stringenti e specifici, analoghi a quelli dell'armonia tradizionale".

Ritengo quindi che un'analisi musicale che non tenga conto del solo livello di superficie possa far emergere delle relazioni a distanza che possano non solo evidenziare aspetti unitari, ma anche mettere in luce degli aspetti del processo compositivo finora sottovalutati. Questo non significa che necessariamente «troveremo una struttura di estesa applicabilità nella musica rock così come l'*Urlinie* per il repertorio schenkeriano»⁵, ma rivelerà essenziali caratteristiche rimaste finora all'oscuro in profondità.

STRUTTURA DELL'ELABORATO

Il presente lavoro si suddivide in tre parti: la prima, comprendente i capitoli 2, 3, 4, 5 e 6 presenta l'adattamento delle tradizionali metodologie analitiche affinché possano essere applicate alla musica rock e pop, così come elaborate dai più recenti contributi scientifici di D. Nobile e W. Everett, la seconda parte, il capitolo 7 presenta l'analisi del brano *In The Cage* dall'album "*The Lamb Lies Down On Broadway*" dei Genesis e infine nel capitolo 8 espongo alcune considerazioni finali.

Il capitolo 1 intitolato "Il concetto di sintassi armonica di Drew Nobile" presenta l'elaborazione del concetto di funzione affinché tenga conto della sintassi e della forma e non solo dell'identità dello specifico accordo. Come vedremo la tradizionale nozione di funzione "categoriale", che assegna una funzione agli accordi solamente sulla base delle note di cui sono composti, risulta assolutamente inappropriata per la musica rock e pop. Nel capitolo 2, "Melodia e struttura: la separazione tra armonia e melodia", analizzeremo tre casi di debole connessione tra melodia e armonica che si possono presentare nel repertorio in esame, così come teorizzate da Drew Nobile, ovvero: "separazione gerarchica", "separazione nei loop" e "separazione sintattica". I capitoli 3, 4, 5 presentano le principali sezioni della forma canzone, mentre il capitolo 6 espone un'ambiziosa "teoria della forma canzone"

⁵ Ibid.

avendo come presupposto centrale che la condotta delle voci sia intimamente correlata alla struttura formale in modo tale che i due campi si influenzino reciprocamente, tenendo come riferimento costante la *srdc theory* di W. Everett.

FONTI, PARTITURE E GRAFICI

La ricerca si baserà su trascrizioni ufficiali, trascrizioni effettuate dall'autore così come dalle trascrizioni presentate dagli analisti di volta in volta citati. La partitura verrà realizzata in formato *lead sheet*, ovvero linea vocale (o linee vocali laddove necessario) con testo su pentagramma singolo con l'aggiunta delle sigle accordali. La voce principale sarà notata con note a dimensione standard mentre le eventuali armonizzazioni corali con note in formato ridotto. Le linee vocali maschili utilizzeranno la chiave di violino ottavizzata al grave.

Le sigle accordali riportate nelle trascrizioni rifletteranno gli accordi suonati dagli strumenti che effettuano l'accompagnamento, quindi chitarra elettrica, tastiere e basso elettrico, tenendo sempre in considerazione il ruolo di quest'ultimo nella definizione dell'armonia. I simboli utilizzati rifletteranno la metodologia tradizionale per le *lead sheet*, ovvero la nomenclatura internazionale, con l'aggiunta delle specifiche del caso. Laddove l'accompagnamento non possa essere descritto appropriatamente dalla sigla accordale verrà fornita una riduzione delle parti strumentali.

Nella realizzazione delle partiture particolare attenzione riveste la scelta delle alterazioni in chiave. Sebbene alcuni teorici abbiano proposto una interpretazione modale di molti brani rock (Moore 1995, Biamonte 2010) ed in alcuni casi siano state utilizzate armature di chiavi modali (Doll 2007), sono convinto, in linea con Nobile ed Everett, che il rock sia principalmente una musica tonale⁶. Di conseguenza, l'armatura di chiave sarà espressione di tale interpretazione.

L'analisi sarà condotta attraverso numeri romani con l'aggiunta della notazione standard del basso numerato e con grafici schenkeriani. I principi di realizzazione dei grafici saranno in diretta conseguenza delle teorie melodiche-armoniche-formali dedotte e spiegate nei primi capitoli del lavoro.

⁶ Particolare approfondimento richiederebbe l'interpretazione tonale del blues, dove l'idioma tradizionale prevede l'uso melodico della terza minore su accordi contenenti la terza maggiore, ma questo elaborato non ne prevede lo studio. Si veda per approfondimenti Nobile 1994.

PARTE PRIMA

STRUMENTI ANALITICI APPLICATI ALLA *ROCK MUSIC*

1. IL CONCETTO DI SINTASSI ARMONICA DI DREW NOBILE

Drew Nobile espone una prima versione del concetto di Sintassi Armonica nella sua tesi di dottorato (2014) per poi formalizzarla ulteriormente nel suo libro *Form As Harmony In Rock Music* (2020).

Il suo approccio si basa sulla necessità di indagare macro-successioni estese su intere aree formali alla ricerca di uno schema organizzativo più coerente, anziché concentrarsi sulla ricerca di singole successioni accordali. Tale necessità nasce dalla constatazione che l'osservazione della «concatenazione dei singoli accordi non dica molto sull'organizzazione armonica complessiva del rock» (Nobile 2020, 1), in quanto ricca di successioni accordali che non corrispondono all'organizzazione armonica, altamente sistematica, della musica classica. Infatti nel rock ci imbattiamo spesso in successioni quali: V–IV, ii–I e ii–IV, che in un contesto classico sarebbero etichettate come “sbagliate”. «Vista così, l'armonia rock segue una *sintassi* coerente, in cui ogni accordo svolge un particolare ruolo all'interno di una struttura coesa e mirata» (Nobile 2020, 1).

Queste macro-successioni mostreranno una organizzazione gerarchica di micro-successioni intese come prolungamenti di una singola armonia. Tale impostazione permette di estrapolare dalla superficie delle successioni di un livello più profondo, laddove si intravedono schemi armonici ricorrenti, che esprimono successioni di *funzioni* armoniche. Infatti, si possono osservare successioni di livello profondo tracciare traiettorie che partendo da un momento di stabilità raggiungono un momento di massima tensione, per poi tornare alla stabilità. Un fenomeno che traccia continuità con il repertorio classico e che conferisce unità al linguaggio moderno.

1.1 LE TRE TEORIE FUNZIONALI DELL'ARMONIA

Nell'ambito delle teorie funzionali dell'armonia si sono sviluppate tre diverse teorie.

A. La funzione categoriale

La prima di queste deriva dalla più recente versione della *Funktionstheorie* di Hugo Riemann, che suddivise la gamma degli accordi nelle tre categorie funzionali di tonica (T), sottodominante (D) e sottodominante (S). All'interno di ciascuna categoria abbiamo un accordo "primario" che corrisponde a quello costruito sul grado della scala che porta il medesimo nome della categoria funzionale e gli accordi "secondari" ovvero altri accordi che svolgono la medesima funzione. Gli accordi possono appartenere interamente ad una categoria (il I è una tonica) oppure possono possedere caratteristiche di categorie diverse (il III è fortemente tonico e leggermente dominatico).

In questa teoria si guarda alla "grammatica" dell'accordo, ovvero alle note da cui è costituito e risponde quindi alla domanda "che tipo di accordo è?". Possiamo quindi chiamare questa teoria come *funzione categoriale*. È fondamentale sottolineare che il contesto non va a cambiare l'appartenenza di un accordo ad una categoria piuttosto che ad un'altra, ciò che conta sono solamente le note che lo compongono, una proprietà intrinseca di ciascun accordo.

B. La funzione predittiva

La seconda teoria nasce partendo da quella categoriale. I teorici moderni, sulla scia di Riemann e prendendo a modello le successioni fortemente stilizzate e vincolate della tonalità classica, dove talune successioni sono estremamente più frequenti di altre, hanno prescritto dei percorsi, definiti funzionali, di categorie armoniche, come la successione funzionale T-S-D-T. Laddove una successione non rispetti i percorsi definiti come funzionali questi sono etichettati come non funzionali.

In quest'ottica gli accordi che possedevano caratteristiche di più categorie, come il vi o il iii, cambiano funzione a seconda del contesto.

Questa teoria risponde quindi alla domanda "verso quale altro accordo/i tende un determinato accordo?". Si ha quindi una *funzione predittiva* che sembra dirci cosa è giusto e cosa è sbagliato.

Essendo fortemente influenzato dal *common period* questa teoria non sembra funzionare per spiegare le successioni della musica rock: laddove gli accordi non si comportano come previsto e predetto si ricorre all'espedito di classificare queste successioni come "non funzionali".

C. La funzione sintattica

La terza teoria considera il ruolo di un accordo all'interno di una unità sintattica, come una frase tematica o un gruppo formale⁷. Ciò che diventa quindi fondamentale è il contesto, il ruolo architettonico e la veste di un determinato accordo. Tant'è che «un accordo, per dire, non è una dominante, ma piuttosto *funge da* dominante all'interno di un certo passaggio» (Nobile 2020, 2).

Il concetto di funzione applicato alla musica diventa così analogo a quello della funzione nella grammatica, laddove soggetto, oggetto, ecc. sono considerati in relazione e nel contesto di una frase. In quest'ottica funzione e categoria (nome, aggettivo, ecc.) sono in antitesi. Laddove la funzione indaga concetti relazionali, la categoria considera solamente proprietà intrinseche ed interne.

In una qualsiasi teoria della sintassi due sono gli elementi principali: gerarchia e funzione. La gerarchia è il concetto che permette alla teoria di tenere in considerazione il contesto: la sua presenza «consente l'esistenza di relazioni tra componenti che non sono immediatamente adiacenti» (Nobile 2014, 20).

Riprendendo l'esempio citato da Nobile nella sua tesi di dottorato (2014, 21) esaminiamo la struttura ad albero della frase "*sincerity may frighten the boy*"⁸ (vedi figura 1 sottostante), ovvero "la sincerità può spaventare il ragazzo". «gli elementi di base "il" e "ragazzo" si combinano per formare il sintagma (NP) che funziona come oggetto diretto del verbo "spaventare". Il costituente che segue direttamente "spaventare" non è "il", ma l'intero NP "il ragazzo": non c'è una relazione diretta tra "spaventare" e "il" perché "il" si trova ad un diverso livello gerarchico. L'analogia musicale con questa gerarchia è il raggruppamento degli accordi attraverso il prolungamento» (Nobile 2014, 22).

Gli eventuali altri elementi determinativi o attributivi, come l'articolo, sono relativi all'oggetto e risiedono, appunto, ad un livello gerarchico diverso rispetto a

⁷ Per gruppo formale si intende un raggruppamento metrico portatore di significato, come ad esempio un *period* o i suoi costituenti: antecedente e conseguente.

⁸ N. CIOMSKY, *Aspects of the Theory of Syntax*, MIT Press, 1965, pag 65.

quello in cui si situano gli elementi “spaventare” e “ragazzo”, tra cui vi è una influenza diretta.

A dimostrazione di ciò, è che qualsiasi elemento io aggiunga a ragazzo (alto, basso, grande, bravo, ecc.) non va a modificare l’azione del verbo.

Figura 1: struttura ad albero della frase “*sincerity may frighten the boy*” di N. Chomsky⁹.

Chiamiamo questa teoria come *funzionale sintattica*, la quale risponde alla domanda “che ruolo ricopre il tale accordo all’interno del proprio contesto musicale?” armonizzando i concetti schenkeriani di traiettoria mirata¹⁰ (*goal-directedness*) e prolungamento¹¹ nell’ambito della teoria armonica funzionale.

1.2 TEORIA ARMONICA FUNZIONALE SINTATTICA

La teoria armonica qui esposta si concentra sull’organizzazione a livello profondo, invece che sulla concatenazione dei singoli accordi, e considera l’armonia un processo teleologico, piuttosto che una serie di elementi separati.

In questa teoria categoria e sintassi sono due aspetti indipendenti dell’armonia, che possono corrispondere come no. Più dettagliatamente possiamo dire, per esempio, che gli elementi sintattici della funzione di dominante potrebbero sussistere anche in assenza di un accordo appartenente alla categoria di dominante.

In questa teoria abbiamo le due funzioni fondamentali di T e D a cui si aggiunge non più la funzione di sottodominante, ma bensì quella di predominante (PD), ovvero di accordo che porta alla dominante.

⁹ D. NOBILE, *A structural approach to the analysis of rock music*, Tesi di dottorato, CUNY, New York, p. 21. S=frase, NP=sostantivo/nome, VP=sintagma verbale, Aux=verbo ausiliario, N=sostantivo/nome, V=verbo, M=aggettivo qualificativo.

¹⁰ Si intende un passaggio dotato di una precisa direzionalità. Nei lavori di Nobile un termine analogo è teleogia.

¹¹ Con il termine prolungamento si intende l’elaborazione per cui «un elemento musicale, una nota (prolungamento melodico) o un accordo (prolungamento armonico) rimane in vigore senza essere letteralmente rappresentato in ogni momento» (A. FORTE, S. GILBERT, *Introduction to Schenkerian Analysis*, W.W.Norton & Company, New York, p. 142).

Uno dei concetti di base è la *frase modello*, ovvero la successione delle funzioni T-PD-D-T, dove ciascuna funzione è composta di un accordo, magari prolungato da altri accordi diversi.

La teoria sintattica è basata sull'idea che la struttura armonica del rock sia organizzata principalmente facendo riferimento a unità formali complete. Le unità formali in questione sono, come minimo, una sezione intera del brano, come una strofa o un ritornello, anche se spesso ne comprendono più di una, come nel caso di un ciclo strofa-ritornello o di una struttura **AABA**.¹²

Da questo punto di vista, i brani rock sono caratterizzati da un processo armonico teleologico, ossia sono formati da un numero determinato di fasi dove ognuna di esse può contenere una o più tecniche standard di prolungamento, che formano la successione di superficie.

Questa visione di tipo *top-down*, dove sono le successioni locali ad emergere dalla macrostruttura armonica è in linea con l'idea schenkeriana secondo cui è il livello profondo a controllare quello di superficie¹³. Drew Nobile è infatti convinto che il principio generale del prolungamento schenkeriano sia alla base della struttura armonica tanto del rock quanto della musica classica, sebbene la sua teoria si discosti da quella di Schenker in tre aspetti di rilievo (Nobile 2020, 5):

1. la teoria schenkeriana si basa sullo studio della condotta delle voci e ha quindi nel contrappunto uno degli elementi fondanti. La teoria di Nobile invece individua nelle successioni di funzioni sintattiche l'elemento essenziale;
2. uno degli assunti fondamentali della teoria schenkeriana è quella secondo cui i procedimenti armonici e contrappuntistici di superficie sono, in linea di massima, i medesimi di quelli presenti in tutti i livelli più profondi. Nella musica rock i prolungamenti sono formati da successioni armoniche che oltre a differire da quelle classiche non emulano nemmeno le successioni strutturali più profonde. In altre parole le strategie delle macro (le successioni a livello di sezione formale) e delle micro (i prolungamenti) sono diverse; Ciò che nella musica rock riecheggia l'ipotesi che sta alla base del principio di unità organica di Schenker sono le successioni di funzioni sintattiche.

¹² D. NOBILE, *La forma armonica della musica rock*, Volontè & Co., Milano, p. 4 e 5.

¹³ Schenker sostiene che ogni livello strutturale emerga da specifici prolungamenti di un livello precedente, più profondo.

3. Schenker non riconosce una funzione di predominante avente pari livello di quelle di T e D.

1.2.1. Il circuito funzionale

Al centro della teoria sintattica dell'armonia rock di Drew Nobile si trova il concetto di *circuito funzionale*. «Un circuito funzionale è una traiettoria armonica che abbraccia un'intera unità formale e comprende le funzioni sintattiche di tonica, pre-dominante, dominante e ritorno alla tonica (T–PD–D–T)» (Nobile 2020, 4).

Sebbene il circuito funzionale (della musica rock) e la *frase modello* T-S-D-T (classica) siano strutture analoghe, i due concetti presentano delle difformità: nella teoria classica le funzioni sono categoriali o predittive, nel circuito funzionale le funzioni sono completamente sintattiche.

Questo il modello sintattico standard: da un momento iniziale di stabilità armonica, basato su un prolungamento del I l'armonia si allontana creando instabilità. Molti sono gli accordi che possono svolgere questo ruolo, tra i più frequenti troviamo il IV, il ii o anche il multifunzione vi. Da questa zona di pre-dominante ci si muove ad una dominante sintattica, la quale risolve ad una tonica stabile con una chiusura cadenzale. Sebbene il V sia un valido e frequente rappresentante della funzione di dominante, qualsiasi altro accordo può svolgere tale funzione. La principale novità è che in talune circostanze particolari perfino il I può svolgere le funzioni di pre-dominante o di dominante.

Vediamo ora un esempio di circuito funzionale tra quelli che Nobile mostra nel suo *Form as harmony in rock music*. Come dall'autore indicato, gli esempi da lui illustrati «non rappresentano l'intera gamma di circuiti funzionali possibili: essi esemplificano piuttosto alcuni tipici modi in cui il rock manifesta i propri». Tra i quattro esempi mostrati da Nobile quello che meglio evidenzia le peculiarità dell'ambito analitico e della portata del modello analitico è “*Nowhere Man*” dei Beatles, rappresentato nell'esempio 1.1 a seguire, che riportiamo prima in notazione standard e a seguire con un grafico di condotta delle voci.

Esempio 1.1¹⁴: *Nowhere man* (The Beatles)¹⁵

The image displays two musical examples. The top example is a vocal line in G major (one sharp) with a 4/4 time signature. The melody is written on a treble clef staff. Above the staff, scale degrees are indicated: 8̂, 7̂, 6̂, 5̂, 4̂, 3̂, 2̂, 1̂. Below the staff, chord symbols are given: I (E), V (B), IV (A), I (E), ii (F#m), iv (Am), I (E). The lyrics are: "He's a real nowhere man, sitting in his nowhere land making all his nowhere plans for nobody". Below the lyrics, the functional labels T, PD, D, T are placed under the corresponding chords. The bottom example is a piano accompaniment in G major. The right hand plays a descending eighth-note scale: G4, F#4, E4, D4, C4, B3, A3, G3. The left hand plays a bass line with chords: I (G), ii (F#m), iv (Am), I (G). Functional labels T, PD, D, T are placed below the chords. Arrows above the piano part show the functional relationships: I → V and IV → I.

Una successione circolare¹⁶ I-V-IV-I prolunga la tonica iniziale, armonizzando la melodia discendente per grado congiunto 8̂-7̂-6̂-5̂. Il 4̂ della melodia è armonizzato da un ii pre-dominantico a cui fa seguito il iv minore, in veste di dominante sintattica. Svolgendo i ruoli retorici e formali di una dominante, sebbene non condivida nemmeno una nota con il V, il iv minore va analizzato come dominante sintattica.

Il circuito funzionale è quindi formato, in questo brano, dalle armonie I-ii-iv-I.

1.2.2. I prolungamenti di tonica

Il concetto di funzione di tonica corrisponde a quello di stabilità armonica, ovvero l'assenza di urgenza di risoluzione, l'assenza di necessità di un allontanamento.

¹⁴ D. NOBILE, *La forma armonica della musica rock*, Volontè & Co., Milano, 2023, p. 7, esempio 1.1a.

¹⁵ L'indicazione della nota strutturale nell'esempio tratto dal libro di Nobile non è ben verticalizzata, ma ciò non inficia il significato generale.

¹⁶ Il termine circolare indica una successione armonica che torna sull'accordo iniziale.

Solitamente tale funzione è svolta, con il massimo grado di stabilità, dall'accordo avente come fondamentale il ①, ovvero l'accordo indicato con il numero romano I.

Non tutte gli accordi di I, così come non tutte le combinazioni di note che formano un I, svolgono tale funzione. Il più che dibattuto V_4^6 cadenzale ne è un esempio, così come i I che possiamo trovare nei prolungamenti di pre-dominante o di dominante (per l'appunto il V_4^6).

«La funzione di tonica si esprime tramite un prolungamento del I, non subordinato ad alcun altro prolungamento di livello più profondo» (Nobile 2020, 13).

Sotto un profilo sintattico possiamo avere due tipi di funzione di tonica: la *tonica iniziale* è quella che troviamo all'inizio dei circuiti funzionali e in conclusione troviamo invece la *tonica finale*. Questa distinzione è importante in considerazione del fatto che i brani privi di circuiti funzionali non si muovono mai dalla tonica iniziale.

Le principali tecniche di prolungamento di tonica sono:

A. Strumming, Riff e pedali.

Si pensi allo *strumming*¹⁷ di chitarra del celeberrimo brano *Burning Love* di Elvis Presley: il *pattern* ritmico/armonico è l'esempio più ordinario di prolungamento di un accordo.

Un'altra tecnica comune è l'impiego di un *riff*, come in *I can't turn you loose* di Otis Redding, dove un movimento melodico pentatonico ravviva un'armonia statica.

In *Feels like the first time* dei Foreigner abbiamo pedale di ① al basso che sostiene una successione armonica circolare (es. 1.2).

¹⁷ Il termine *strumming* indica l'azione di far vibrare le corde con il plettro, o con le dita ma non pizzicando, più corde contemporaneamente, con un dato ritmo, per generare il suono di un accordo. È la tecnica standard di accompagnamento nella chitarra moderna.

Esempio 1.2¹⁸: *Feels like the first time* (Foreigner) – strofa

synth

bass

I $\frac{5}{3}$ $\flat 7$ 2 6 2 5 3

B. Spole di accordi.

Con il termine spola si intende l'alternanza per almeno due volte di due accordi, della durata di una, o mezza, misura ciascuno. Nel caso di prolungamento del I, tale accordo verrà alternato ad un accordo qualsiasi, interrompendo l'oscillazione quando la successione si muove alla pre-dominante. Da un punto di vista strutturale «il flusso e riflusso delle spole crea un tipo di stasi tutto particolare: quello dato da un movimento che non porta da nessuna parte» (Nobile 2020, 16).

Un caso molto frequente è la successione I-IV, come nella strofa di *Alive* dei Bee Gees (es. 1.3).

Esempio 1.3: *Alive* (The Bee Gees) – strofa: spola I-IV.

Ritmo della parte vocale semplificato

E A E A

Un esempio di spola protratta più a lungo è *Guilty* dei Blue, dove la spola si ripete nella strofa per tre volte.

C. Loop di accordi: chiusi e aperti.

Con il termine *loop* si intende una successione di tre o più accordi che viene ripetuta più volte. Essi prolungano la tonica per mezzo di una successione circolare, ovvero una successione che torna al punto di partenza.

¹⁸ D. NOBILE, *La forma armonica della musica rock*, Volontè & Co., Milano, 2023, p. 15, esempio 1.5b.

Due sono le versioni più comuni: quattro accordi di una o mezza misura ciascuno, o tre accordi dove uno dura il doppio degli altri¹⁹.

Da un punto di vista armonico possiamo distinguere i *loop* in “chiusi” e “aperti”: i primi iniziano e finiscono con un I (si veda es. 1.4 a seguire), i secondi iniziano e/o finiscono con un accordo diverso da quello di tonica (come nell’es. 1.3). I *loop* chiusi imitano i circuiti funzionali, in quanto la loro traiettoria armonica ricalca lo schema T–PD–D–T. Ciononostante non devono essere considerati come tali, poiché operano su una scala troppo ridotta e non concludono con una cadenza.

In accordo con Philip Tagg: “i *loop*, come le spole, sono più ‘luoghi in cui essere’ che ‘mezzi verso un fine’” (Tagg 2014, 427).

Esempio 1.4: *Run Wild* (B. Streisand) – loop chiuso che si ripete due volte nella strofa.

Le spole e i *loop* presentano due importanti caratteristiche comuni:

1. Entrambi rappresentano prolungamenti di tonica e la loro conclusione è «carica di significato strutturale e traccia solitamente un confine formale» (Nobile 2020, 17). Muovendosi il ciclo funzionale poi verso una sezione pre-dominantica, potrebbe succedere che l’accordo sussidiario della spola, oppure l’ultimo accordo di un *loop* aperto, coincida con l’armonia principale di pre-dominante. La conclusione del ciclo, oppure l’interruzione della spola, in aggiunta al peso ipermetrico sul secondo accordo di un molto probabile IV, suggerisce un cambio di funzione sintattica dell’accordo, nonostante non vi sia un effettivo cambio di accordo in superficie. Da un punto di vista strutturale abbiamo un I che va ad un IV pre-dominantico ed il IV della spola o del *loop* si trova ad un livello più superficiale rispetto a quello strutturale.

¹⁹ Un esempio di *loop* che si sviluppa in una misura si pensi al | i i v bVII | della strofa di Susanna (Celentano).

2. Indipendentemente dalla specifica successione impiegata nel *loop* o nella spola, essi hanno uno scopo comune: «dare un senso di *stasi* armonica senza che vi sia *monotonia* armonica» (Nobile 2020, 18).

D. Accordi di volta e di passaggio.

La principale differenza tra la musica d'arte e il rock nelle successioni di prolungamento che impiegano accordi subordinati è l'impiego dei diversi stati degli accordi. Nel primo caso troviamo movimenti minimali di voci che vanno a formare accordi in stato di rivolto, si pensi alla classica successione di volta I-IV⁶₄-I, dove al basso troviamo sempre il ①, oppure alla successione di passaggio I-V⁶₄-I⁶, con il movimento lineare ①-②-③ del basso. La musica rock, invece, fa affidamento soprattutto ad accordi in stato fondamentale, trasformando le successioni appena presentate in I-IV-I e I-V-I, sebbene l'impiego dei rivolti non sia del tutto estraneo al linguaggio rock²⁰.

Gli accordi di volta hanno origine, nella musica classica così come nel rock, da successioni melodiche di volta in almeno una delle voci: nel rock, però, vi è anche il movimento della voce al basso in modo da avere tutti gli accordi in stato fondamentale. Nobile chiama questo fenomeno come “fondamentale riproposta”²¹. Da un punto di vista metrico l'accordo di volta si può trovare in posizione debole che forte. Come possiamo vedere nell'es. 1.5 il IV ed il \flat VII svolgono funzione di volta e si trovano rispettivamente in posizione metrica forte e debole.

Esempio 1.5²²: *A hard day's night* (The Beatles) – inizio della strofa

(N) (N)
 I IV I \flat VII I
 G C G F G
 It's been a hard day's night and I've been workin' like a dog

²⁰ Si pensi alla strofa del classico di Eric Clapton *Tears In Heaven*.

²¹ *Cast-out root*.

²² D. NOBILE, *La forma armonica nella musica rock*, pag. 19, esempio 1.9a.

Gli accordi di passaggio nel rock svolgono il più delle volte uno dei due seguenti ruoli:

1. si trovano all'interno di successioni che collegano due diverse funzioni sintattiche (es. 1.6a);
2. collegano per grado congiunto il I al proprio accordo di volta. In questo caso svolgendo una funzione ancora meno strutturale dell'accordo di volta (es. 1.6b)

Esempio 1.6: accordi di passaggio nella musica rock.

a: *Come Sail Away* (Styx)²³;

Chord progression: I (C), (p) iii⁶/₄ (Em/B), (p) vi (Am), (p) V (G5), IV (F).
 Melody: I'm sailing a-way
 Bass line: I IV

b: *Here, there and everywhere* (The Beatles)²⁴;

Chord progression: I (G), (p) ii (Am), (p) iii (Bm), (N) IV (C), I (G).
 Melody: Here, making each day of the year
 Bass line: I

Gli accordi di volta e di passaggio si trovano spesso combinati, come nella strofa del brano *I could not love you more* dei Bee Gees, nell'esempio 1.7 a seguire.

²³ ivi, pag. 20, esempio 1.10a.

²⁴ ivi, pag. 20, esempio 1.10b.

Esempio 1.7: *I could not love you more* (Bee Gees) – strofa.

(a) – notazione standard

(b) – grafico del basso

E. Altre tecniche di prolungamento di tonica.

Molteplici altre modalità di prolungamento della tonica sono impiegate comunemente nella musica rock, tra queste: discese per grado congiunto del basso (esempio 1.8a), progressioni (es. 1.8b, dove la ripetizione del *pattern* intervallare decima-settima, tra basso e canto, toglie valore strutturale ai diversi accordi e mostra un prolungamento dell'ultimo accordo, la tonica), successioni ausiliarie (es. 1.8c)²⁵, movimenti verso accordi retro-correlati²⁶ (es. 1.8d, dove la strofa termina su un accordo di volta incompleto) o armonizzazioni consonanti di una linea melodica (es. 1.8e, dove il A \flat di misura 3 è un accordo di volta).

²⁵ «Schenker inventò il termine “cadenza ausiliaria” (*Hilfskadenz*), assieme al sinonimo “trasferimento incompleto della forma della struttura fondamentale” (*unvollständiger Übertragung einer Ursatzform*), per definire una successione che inizia non dal grado di tonica ed è priva di collegamento con le armonie precedenti.» (BURSTEIN 2005, 159).

Più precisamente l'esempio 1.8c è un caso di “apertura d'inganno” (*täuschender Anfang*), un concetto formalizzato da Schenker in *Free Composition* e affine a quello di cadenza ausiliaria. Si ha una apertura d'inganno nel caso di una composizione che inizia fuori tonica e fuori tonalità.

²⁶ Per accordo retro-collegato si intende un accordo che non ha una connessione con ciò che succede dopo, ma bensì dovrebbe rimandare all'inizio dell'unità formale a cui appartiene. Nell'es. 1.8d il G della misura 4 funge da accordo di volta, ma incompleto perché non torna al C: un caso appunto di accordo retro-collegato.

«Molti brani semplicemente prolungano la tonica per tutta la loro durata, senza mai andare verso l'instabilità della pre-dominante: essi non presentano perciò alcun circuito funzionale. Tali brani spesso contengono una spola o un *loop* che si ripete per tutta la loro durata» (Nobile 2020, 20).

Esempio 1.8: altre tecniche di prolungamento di tonica.

(a) discese per grado congiunto del basso – *Take it all* (Adele)

C Em/B Am C/G D/F# Cadd9/E D Csus2

Did-nt I give it all ____ Tried my best gave you ev' ry-thing I have Ev'-ry-thing and no less ____

(b) progressione – *The Autumn Leaves* (J. Kosma)

Am7 D7 G7 Cmaj7 F#m7(b5) B7 Em7

the fall-ing leaves ____ drift by the win - dow ____ the au-tumn leaves ____ of red and gold ____

(c) successioni ausiliarie – *Be The Man* (C. Dion)

F C G F C G

the fall-ing leaves ____ drift by the win - dow ____ the au-tumn leaves ____ of red and gold ____

(d) successioni retro collegate – *Like a Rolling Stone* (Bob Dylan)²⁷

Strofa (d'inizio)	<i>melodia semplificata</i>		Pre-ritornello
I ii iii IV V		I ii iii IV V	IV V
C Dm Em F G		C Dm Em F G	F G

8 Once upon a time, you didn't you? People'd call, say "beware, kiddin' you. You used to laugh
dressed so fine, threw the doll, you're bound to fall," you thought they were all about
bums a dime in your prime,

11 everybody hangin' Now you don't Now you don't about having to your next meal
that was out. talk so loud. seem so proud be scrounging

(e) armonizzazioni consonanti – *The Great Pretenders* (The Platters)

E ^b	F ^m B ^b 7	E ^b	E ^b 7	A ^b	E ^b	E ^b 7
----------------	---------------------------------	----------------	------------------	----------------	----------------	------------------

Oh yes I'm the great pre - tend er' Pre - tend - in' I'm do - in' well my

1.2.3. La funzione di pre-dominante e le sue tecniche di prolungamento

Con il passaggio da un'area di stabilità ad una di instabilità, dove un nuovo accordo sostituisce il I come principale armonia prolungata, abbiamo l'intervento della funzione di pre-dominante.

Gli accordi pre-dominantici più frequentemente prolungati nel rock sono: IV, vi e ii. La principale novità è l'inserimento in questa famiglia del vi, solitamente etichettato *categorialmente* come accordo dell'area di tonica, sebbene già inquadrato come accordo multifunzione anche da P. Burstein e J. Straus nel loro *Concise Introduction to Tonal Harmony* (2016).

Non essendo più la categoria ma la sintassi a determinare la funzione come possiamo determinare un cambio di quest'ultima, in considerazione del fatto che questi accordi compaiono sovente all'interno dei prolungamenti di tonica? «In qualche modo è necessario percepire che la tonica non è più attiva, "sostenuta nel tempo", e che il nuovo accordo non è "sotto l'influenza e il controllo" di un I

²⁷ Da Nobile 2023, pagina 203. Esempio 8.3.

prolungato. L'enfasi retorica sul nuovo accordo fornisce la prova migliore che esso ha scalzato la tonica» (Nobile 2020, 21).

Vediamo tre tecniche di prolungamento della pre-dominante, le quali, in caso di prolungamento di pre-dominante di una certa lunghezza, si possono trovare impiegate combinate tra loro. Per esempio l'accordo del IV viene prolungato con un ii, tramite la tecnica 5-6, il quale muove ad un vi con un movimento di quinta superiore.

A. Tecnica 5-6.

Dalla tradizione classica recuperiamo l'armonizzazione di una medesima nota al basso inizialmente in stato fondamentale e poi in primo rivolto. Come già accennato, il rock impiega principalmente accordi in stato fondamentale, il che si traduce che l'armonia di pre-dominante viene prolungata muovendola verso un accordo una terza sotto. Possiamo chiamare questa tecnica anche come "terze inferiori".

B. Terze superiori.

Sempre a causa della predilezione della musica rock per gli accordi in stato fondamentale la tipica successione IV-IV⁶ nella musica classica, dove il basso arpeggia alla terza superiore, nel rock diventa un IV-vi.

C. Quinte superiori.

Così come per l'arpeggio di terza superiore del basso anche quello di quinta è un tipico prolungamento di pre-dominante. Pensiamo a tutte quelle successioni alla quinta superiore, come un IV-I che prolunga il IV: il secondo accordo non ha un valore sintattico, ma solamente un movimento di superficie.

Un'altra successione alla quinta superiore di prolungamento pre-dominantico è la successione ii-vi.

Il brano *Bridge Over Trouble Water* presenta tutte le tecniche appena discusse (es. 1.9).

Esempio 1.9: tecniche di prolungamento della pre-dominante in *Bridge Over Trouble Water*.

spola
 E \flat A \flat E \flat A \flat D \flat A \flat E \flat A \flat (volta)

When you're wea - ry — feel - in — small when tears are in your eyes — I'll

T

Armonizzazione consonante
 E \flat A \flat E \flat A \flat E \flat B \flat C \flat B \flat

dry them all I'm on your side — oh — when times get

basso scalare tecnica 5-6 acc. ausiliari quinta superiore
 E \flat E \flat /D E \flat 7/D \flat A \flat F B \flat E \flat 7 A \flat F \sharp /A E \flat /B \flat C7 volta

12 rough — and friends just can't be found — like a Bridge o - ver trou - bled wa - ter

PD

terza superiore V/IV
 A \flat G7 C \flat E \flat A \flat F \sharp /A E \flat /B \flat C7 A \flat B \flat 7

18 I will lay me down like a Bridge o - ver trou - bles wa - ter I will lay me

D

23 E \flat A \flat E \flat A \flat E \flat A \flat

down
T

2.4 La funzione di dominante e le sue tecniche di prolungamento

La traiettoria armonica del circuito funzionale, dopo essersi allontanata dalla tonica e essere approdata nella fase di pre-dominante, arriverà ad un massimo di urgenza di ritorno alla stabilità. Questo processo di ritorno passerà attraverso una area cadenzale, dove interviene la funzione sintattica di dominante. Il ritorno alla tonica darà luogo ad una conclusione formale.

L'accordo di V è un ottimo e frequente candidato a questo ruolo grazie alla sua condotta delle voci fortemente orientata a risolvere sul I.

Gli accordi che più frequentemente svolgono il ruolo di dominanti sintattiche diversi dal V sono: IV, iv e \flat VII.

La portata teorica della funzione sintattica tocca il suo apice nella dimostrazione che anche un I può svolgere la funzione di dominante. A tal proposito si veda la lunga analisi svolta da Nobile su *Take Me to the River* di Al Green, nella versione dei Talking Heads, dove la funzione di dominante sintattica è svolta da un i7 (Nobile 2023, 26-29).

La necessità di risoluzione tipica dell'area di dominante, fa sì che vi sia una minor probabilità di prolungarla attraverso altri accordi. Quando ciò avviene interviene un accordo detto "I cadenzale" da Nobile, una versione in stato fondamentale del V_4^6 cadenzale.

A. I cadenzale

«Il I cadenzale è l'equivalente rock della classica quarta e sesta di cadenza» (Nobile 2020, 29). La classica successione $V_4^6 V_3^5$ non è del tutto estranea al rock. Come possiamo vedere nell'esempio 1.9, "*Joy to the World*" dei Three Dog Night, la successione cadenzale V_4^6 ⁷ chiude la strofa. Nel rock, però, il primo accordo compare molto più frequentemente come un I in stato fondamentale. «Questo I cadenzale si comporta molto spesso esattamente come una quarta e sesta di cadenza, comparando in un movimento della misura (iper)metricamente forte e tendendo verso un V in stato fondamentale in un movimento più debole» (Nobile 2023, 30).

Potrebbe nascere un dubbio nell'interpretazione della successione IV–I–V in cui il IV è pre-dominante e il V dominante, dato che il I potrebbe essere considerato come quinta superiore del IV o come I cadenzale. A darci la risposta è la posizione, il metro: «se IV e V sono (iper)metricamente più forti del I, quest'ultimo va considerato come quinta superiore del IV; se però il I è (iper)metricamente più forte del V, va inteso come I cadenzale» (Nobile 2023, 30).

Esempio 1.10: V_4^6 cadenzale in *Joy to the World*.²⁸

I D I (C#) D I (C#) D V_2^4/IV D7/C
 Jeremiah was a bull - frog, was a good friend of mine. I never understood a single
 T
 IV⁶ bVI $V_4^6 = \frac{7}{3}$ I IV V⁷ I
 G/B B \flat D/A A7 D G A7 D
 word he said, but I helped him a-drink his wine. And he always had some mighty fine wine.
 PD D T (PD D T)

B. Successioni estese di dominante.

Quando il I cadenzale è abbellito da diversi accordi prima di risolvere sulla principale armonia di dominante si parla di successioni estese di dominante. Generalmente, gli accordi interposti tra il I cadenzale e il V collegano questi gradi tramite successioni armoniche standard, quali: I–IV–V–I, I–vi–ii–V o I–VI⁷–II⁷–V⁷. Il primo I viene interpretato come un V_4^6 “camuffato” e di conseguenza gli accordi interposti possono essere interpretati come accordi ausiliari, a seconda del caso.

C. Combinazione di V e $bVII$

Sebbene non frequentissima in qualità di dominante sintattica all’interno del circuito funzionale, può presentarsi la successione $V-bVII-V$, dove il $bVII$ prolunga il V con un movimento di andata e ritorno alla terza superiore.

Potrebbe presentarsi anche la successione cadenzale $V-bVII-I$, così come la variante inversa $bVII-V-I$.

L’esempio 1-11, *Life Story* interpretata da Barbra Streisand, mostra questa tecnica in combinazione con un V minore e un IV di passaggio.

²⁸ *Ibid*, pag. 50, esempio 2.11 (estratto).

Esempio 1.11: espansione di dominante in *Life Story* (Barbra Streisand).

Chorus Bm Bm A D A Bm

your life sto - ry be - gan With some - bo - dy else Find

— your glo - ry out there With some - bo - dy else

D. Il IV “di ammorbidente” nel blues in 12 misure.

Il blues in 12 misure nella versione più semplice presenta a misura 9 e 10 un V prolungato per due misure. Molto spesso la cadenza V-I viene ammorbidente dall’inserimento di un IV, ottenendo la successione caratteristica V-IV-I. Il termine “ammorbidente” è stato coniato da Walter Everett, che interpreta il IV come supporto consonante al $\hat{4}$ di passaggio che separa il $\hat{5}$ del V e il $\hat{3}$ del I.

1.2.5 Cadenze e semicadenze.

A. La cadenza

La cadenza è un punto di conclusione sia formale che armonica. Esse rappresentano la conclusione del circuito funzionale, inglobando nel suo processo conclusivo diversi parametri musicale.

Come dice William Caplin, “la cadenza va considerata una componente musicale di tipo sintattico, distinta dall’ampia gamma di elementi che svolgono una funzione di tipo retorico in senso lato” (2004, 52).

Non tutte le conclusioni sono cadenzali: possiamo avere conclusioni *ritmico/metriche*, dove vi è completamento di quattro gruppi melodici di 2 o 4 misure ciascuno; *liriche*, dove si raggiunge la conclusione di una frase o di un’idea; *melodiche*, dove il movimento melodico volge ad un $\hat{1}$ conclusivo.

«Come si vedrà nei capitoli successivi, la cadenza spesso arriva sul primo movimento del ritornello, nella fattispecie un “teleoritornello” che segue strofa e pre-ritornello: l’intero ritornello, quindi, assume funzione di prolungamento post-cadenza della tonica» (Nobile 2023, 36).

B. Semicadenze e semicircuiti

Il circuito funzionale in alcuni brani termina sulla dominante sintattica, realizzando una traiettoria di tipo T-PD-D che chiamiamo semicircuito, realizzando armonicamente una semicadenza. Come fa notare Nobile, queste cadenze non sono da considerarsi come cadenze incomplete, ma bensì un percorso armonico-formale, cioè una struttura sintattica, il cui approdo è la dominante.

Affinché la semicadenza risulti efficace, tre sono gli elementi da rispettare:

1. «un profilo armonico dotato di chiare aree di pre-dominante e dominante (per assicurarsi che non si stia avendo a che fare con un semplice prolungamento della tonica che finisce su un accordo retro-correlato)»;
2. «un forte senso di conclusione formale al momento della comparsa della dominante sintattica in questione»;
3. «una cesura armonica tra la dominante sintattica e il primo accordo della sezione successiva, che non faccia percepire alcun senso di risoluzione nel cambio di sezione» (Nobile 2023, 37).

Sebbene il V sia l'accordo più frequente in funzione di dominante sintattica nella semicadenza, può succedere che tale ruolo sia interpretato anche da altri accordi, come il II#.

2. MELODIA E STRUTTURA:

LA SEPARAZIONE TRA ARMONIA E MELODIA

In questo capitolo approfondiamo solamente quelle situazioni in cui le tradizionali regole del contrappunto e di relazione tra melodia e armonia sembrano venire meno. Il primo ad approfondire il concetto è stato Allan Moore (1985), introducendo il concetto di separazione tra armonia e melodia (*divorce*). In seguito molti altri studiosi, tra cui Ken Stephenson, Peter van der Merwe, David Temperley e Drew Nobile hanno approfondito il concetto.

2.1 La separazione gerarchica.

Il fenomeno che Nobile definisce *separazione gerarchica*, è il caso più comune e si verifica quando la melodia è consonante ad un livello di struttura più profondo dell'armonia. In altre parole, gli accordi abbelliscono la melodia, la quale rimane coerente all'armonia prolungata ad un livello più profondo. Un procedimento che nell'armonia scolastica è considerato un errore.

Prendiamo in esempio il caso citato sia da David Temperley (2007) che da Drew Nobile (2014). Come possiamo notare nell'esempio 2.1 a seguire vi è una separazione tra la melodia che rimane sulla scala blues della tonica e l'armonia la quale inserisce un accordo di volta, un $\flat VII^{no}3$, tra i due accordi di tonica.

Esempio 2.1²⁹: *Jumpin Jack Flash* (The Rolling Stones)

a) Trascrizione della strofa

Two staves of music in G major, 4/4 time. The first staff contains the melody for the first line of the verse: "I was born in a cross - fire hur - ri - cane". The second staff contains the melody for the second line: "And I howled at my ma in the dri - vin' rain". Chord symbols B, A5/B, and B are placed above the first staff, and A5/B, B, A5/B, and B are placed above the second staff.

b) Riduzione

A piano reduction of the first line of the verse. The right hand plays a single note, G4, with a fermata and a circled '3' above it. The left hand plays a series of chords: G2, B2, D3, E3, F#3, G3, A3, B3, C#4, D4, E4, F#4, G4. A circled '3' is placed above the G4 note in the bass line, and a circled '1' is placed below it.

2.2 La separazione nei loop.

Molti brani rock si caratterizzano per la presenza di *loop*. La mancanza, in queste canzoni, di un movimento armonico con un obiettivo lascia alla melodia il compito di creare una struttura formale e di delineare le frasi indipendentemente dagli accordi sottostanti. «Il divorzio è quindi necessario, altrimenti la melodia e l'armonia ruoterebbero entrambe all'infinito e il risultato rischierebbe di essere informe e monotono» (Nobile 2014, 102).

Prendiamo in esame il brano *Jane Says* (1988) degli Jane's Addiction's nell'esempio 2.2 a seguire. Il brano è costruito interamente sul medesimo loop, G-A, dove ogni accordo dura mezza misura. Dato che l'armonia non definisce la forma, tocca alla melodia farlo. Possiamo osservare che il brano definisce la tonalità di Re maggiore, con un arrivo sulla sensibile alla fine della strofa. In accordo con Drew Nobile, sebbene non avvenga una cadenza autentica, quell'arrivo sulla

²⁹ Esempio 3.2 in Nobile, 2014, pagina 93.

sensibile suona come una risoluzione sulla tonica. A dimostrazione che la melodia definisce accordi che non sono presenti si potrebbe riarmonizzare il brano in un I-VI-II-V dove ciascun accordo dura 4 misure.

Esempio 2.2³⁰: *Jane Says* (Jane's Addiction's)

2.3 La separazione sintattica.

L'ultima tipologia di separazione, definita come sintattica, si verifica quando sia la melodia che l'armonia partecipano a una cadenza o ad un altro movimento strutturale, ma in modi incompatibili: per esempio, quando una cadenza IV-I sostiene $\hat{2}-\hat{1}$ nella melodia. Tuttavia, sia la melodia che l'armonia realizzano lo stesso movimento strutturale: la melodia completa la sua discesa a $\hat{1}$ e l'armonia completa il suo circuito funzionale.

In questo modo, sebbene la melodia e l'armonia siano contrappuntisticamente separate, esse sono sintatticamente consonanti; in altre parole, partecipano allo stesso processo sintattico, ossia una cadenza. Quindi, anche se in questo momento la melodia e l'armonia sono separate, entrambe partecipano alla stessa struttura, cioè al movimento diretto verso la tonica.

Prendiamo in esame il brano *Sunday Morning* (2002) dei Maroon 5 nell'esempio 2.3 a seguire. La separazione melodico-armonica si mostra chiaramente in questo II-V-I che supporta al canto un $\hat{5}-\hat{3}-\hat{1}$. Vediamo inoltre che sia la melodia che l'armonia stanno partecipando al medesimo processo: una discesa diretta alla

³⁰ Nobile 2014, esempio 3.12, pag. 103.

tonica. In questo particolare caso, sebbene non condizione necessaria, abbiamo una struttura parallela (quinte discendenti all'armonia, terze discendenti alla melodia) «che portano verso il medesimo risultato» (Nobile 2014, 110).

In accordo con Drew Nobile penso che considerare le note della melodia come estensioni degli accordi porti fuori strada: la triade di tonica cantata nei cori porta ad un divorzio stabile dall'armonia piuttosto che ad una estensione dissonante.

Esempio 2.3³¹: Sunday Morning (Maroon 5).

a) Trascrizione del ritornello.

Chorus

b) Riduzione della prima misura.

2.4 Aspetti unitari delle tre tipologie di separazione.

Tutti e tre le tipologie hanno una cosa in comune: quando avviene la separazione melodico-armonica, la melodia ruota quasi sempre intorno alla triade di tonica. Ciò unisce le teorie di Stephenson (2002, 74-82) e di Temperley (2007), dove il primo sostiene che $\hat{1}$ e $\hat{5}$ sono i pedali melodici più comuni e il secondo nota che tale fenomeno riguarda soprattutto melodie pentatoniche.

³¹ Nobile 2014, esempio 3.17, pag. 111.

In sostanza, ciò significa che le note della triade tonica, che sono sempre stabili al livello strutturale più profondo, possono in determinate circostanze agire come toni stabili anche se sono dissonanti rispetto alle armonie di superficie.

2.5 Organizzazioni compatte e sciolte.

Si dice compatta una sezione “stabile”, viceversa tale sezione verrà definita sciolta, riprendendo i termini conosciuti da Schoenberg nel suo *Elementi di Composizione musicale* (1969).

La stabilità è misurata sulla base di diversi fattori, tra cui: tonalità (presenza o meno di una modulazione), cadenza (una cadenza conclusiva forte, PAC, debole, IAC, o addirittura sospensiva HC), armonia, simmetria nella forma, efficienza funzionale, uniformità motivica e tipologia tematiche.

Molto raramente i brani che presentano una separazione melodico-armonica lo fanno per l'intera canzone. Quasi sempre il rapporto tra melodia e armonia si "compatta" in un momento strutturalmente importante.

«Uno schema particolarmente comune è che una canzone in forma di strofa-prechorus-chorus inizi con una strofa sciolta, si compatti per il prechorus e infine si allenti di nuovo per il chorus» (Nobile 2014, 112).

Al contrario Temperley (2007, 335) sostiene che le canzoni rock presentino ritornelli compatti e strofe sciolte.

2.6 Conclusioni

Lo studio della separazione della melodia dall'armonia mostra più chiaramente la sua utilità nel momento in cui andiamo ad investigare il processo strutturale sott'inteso al conflitto, piuttosto che limitarci a pensare che sia sinonimo di una mancanza di movimento strutturale su larga scala. Come dice Nobile (2014):

In una separazione gerarchica, il divorzio nasce da un conflitto di livelli strutturali. Mentre la melodia vive in un livello medio, nuotando intorno alla triade stabile di tonica, l'armonia si impegna in abbellimenti nel livello esterno. Si tratta di un conflitto vero e proprio, ma in questi casi siamo a uno o due passi dalla risoluzione del conflitto, dimostrando che i due domini musicali sono perfettamente compatibili a un livello più profondo.

In una separazione nei loop, troviamo che mentre l'armonia è bloccata in un loop, la melodia compensa creando una propria struttura indipendente. Questo

conflitto si risolve di solito quando l'armonia esce dal loop e si unisce al movimento strutturale della melodia.

Il divorzio sintattico ci offre un conflitto che si estende ai livelli strutturali più profondi, quando il movimento strutturale della melodia e dell'armonia non si allineano contrappuntisticamente. Per risolvere questo conflitto, dobbiamo invocare il concetto di funzione sintattica: melodia e armonia possono non essere consonanti dal punto di vista contrappuntistico, ma quando partecipano al movimento verso lo stesso obiettivo, sono consonanti nella loro sintassi [trad. mia].

3. STROFE D'INIZIO E STROFE SEZIONALI

Iniziamo ad analizzare le diverse sezioni che compongono la forma canzone, partendo dalla strofa.

3.1 Strofe sezionali.

La strofa è l'inizio di un nuovo discorso, è un "punto di partenza" (Nobile 2020, 39). Vi sono due tipi diversi di strofa: quelle che portano a completamente il discorso iniziato e quelle che si limitano a svilupparlo fino ad un certo punto, per lasciare alle sezioni successive il compito di completarlo. Da un punto di vista armonico le prime sono quelle che completano il circuito funzionale (T-PD-D-T), che chiamiamo *strofa sezionale*, mentre la seconda presenta solamente un prolungamento della tonica, e le chiamiamo *strofa d'inizio* (vedi Nobile 2022, 39).

Da un punto di vista formale le tipologie più frequenti sono il *period* e l'*srdc* (acronimo dell'inglese *statement, restatement, departure e conclusion*, letteralmente affermazione, riaffermazione, allontanamento e conclusione) che ricalca la costruzione della *sentence*.

A. Strofa sezionale in forma *period*.

Un primo esempio di strofa sezionale in forma *period* è *Piano Man* (1973) di Billy Joel, di cui possiamo vedere la prima strofa nell'esempio 3.1 a seguire.

Esempio 3.1³²: prima strofa in forma *period* di *Piano Man* (Billy Joel).

a) Trascrizione della prima strofa

The image shows a musical score for the first verse of "Piano Man" by Billy Joel. It is divided into two parts: "Antecedent" (measures 8-11) and "Consequent" (measures 9-12). Above the staff, Roman numerals and chord symbols are provided, with arrows indicating "passing chords". Below the staff, the lyrics are written, and cadence types (T, PD, D, HC, AC) are marked at the end of phrases.

Antecedent (measures 8-11):
 Chords: I (C), V⁶ (G/B), IV⁶ (F/A), I₄⁶ (C/G), IV (F), (passing) I⁶ (C/E), V/V (D), V (G).
 Lyrics: "It's nine o'clock on a Saturday, the regular crowd shuffles in. There's an
 T PD D HC

Consequent (measures 9-12):
 Chords: I (C), V⁶ (G/B), IV⁶ (F/A), I₄⁶ (C/G), IV (F), V⁷ (G7), I (C).
 Lyrics: "old man sitting next to me making love to his tonic and gin.
 T PD D T AC

b) Riduzione

(b) Graph of first verse

The image shows a reduced musical score of the first verse of "Piano Man". It consists of two staves: a treble clef staff with a melodic line and a bass clef staff with a harmonic line. The score is divided into two sections: "antecedent" (measures 8-11) and "consequent" (measures 9-12). Above the treble staff, fingerings (5, 4, 3, 2, //, 5, 4, 3, 2, 1) are indicated. Below the bass staff, Roman numerals and chord symbols are provided, with arrows indicating "passing chords". Below the bass staff, cadence types (T, PD, D, T, PD, D, T) are marked.

Chord progression: I, IV⁽⁵⁻⁶⁾, V // I, IV, V, I.
 Cadences: T, PD, D, T, PD, D, T.

Come possiamo osservare la strofa presenta il medesimo materiale, come da definizione del *period*, dove alla prima conclusione vi è una cadenza debole e alla seconda una cadenza forte. I quattro gruppi melodici formanti il *period* sono organizzati secondo una struttura **ab-ac**.

I *period* classici e quelli rock seguono fundamentalmente lo stesso schema: un'antecedente semicadenziale seguita da una conseguente simile che termina in modo conclusivo (Nobile 2020, 41).

Un caso interessante di strofa sezionale in forma *period* è quello in cui all'antecedente faccia seguito un'altra "antecedente", ossia una frase priva di conclusione. È il caso delle strofe di *All You Need Is Love* dei Beatles (Esempio 3.2), le quali «contengono due frasi di 8 misure, ciascuna delle quali termina con una

³² Nobile 2020, pagina 40, esempio 2.1.

semicadenza sul V in corrispondenza del verso “*It’s easy*”; la cadenza autentica arriverà nel ritornello seguente (“*Love is all you need*”). Questa strofa è o non è un *period*?» (Nobile 2023, 45). In accordo con Drew Nobile considero queste sezioni dei *period* in quanto la presenza di una cadenza autentica non è un elemento caratterizzante per la musica rock come lo è per la musica classica del XVIII secolo. Possiamo quindi annoverare questa tipologia tra le “sezioni *chiuse* aventi una traiettoria armonica propria, sebbene non del tutto conclusiva” (Nobile 2023, 45).

Esempio 3.2: strofa di *All You Need Is Love* (The Beatles).

Antecedent (x2)			(HC)
I V ⁶ vi	I V ⁶ vi	ii	V
:G D/F# 3/4 Em	4/4 G D/F# 3/4 Em	4/4 Am /G /F# /E	D 3/4 :
T		PD	D
There’s nothing you can do that can’t be done;	nothing you can sing that can’t be sung;	nothing you can say, but you can learn how to play the game;	it’s easy.
Nothing you can make that can’t be made;	no one you can save that can’t be saved;	nothing you can do, but you can learn how to be you in time;	it’s easy.

B. Strofe sezionali in forma *srdc*

Una diversa organizzazione formale delle strofe sezionali ricalca l’organizzazione della *sentence*, dove i gruppi melodici sono organizzati in uno schema **aabc**. Chiamiamo questa struttura *srdc*, come fece Walter Everett (1999), in quanto presenta delle differenze rispetto alla *sentence* classica. La differenza principale è che laddove, nella *sentence*, dopo la presentazione e la ripetizione dell’idea di base vi è una continuazione, nella *srdc* è previsto un allontanamento.

Da un punto di vista armonico e melodico le parti *s* e *r* prolungano la tonica, nella *d* vi è il passaggio PD-D e con *c* vi è la cadenza sulla T.

Un esempio classico di questa struttura è *Misery* (1963) dei Beatles, che possiamo vedere nell’esempio 3.3 a seguire. Come possiamo vedere in *s* e *r* vi è un prolungamento di tonica attraverso la spola I-V, in *d* vi è il passaggio PD-D con gli accordi IV e V e infine la cadenza sulla tonica in *c*.

Esempio 3.3³³: strofa sezionale in forma *srdc* di *Misery* (The Beatles).

The musical score for 'Misery' is presented in two systems. The first system (measures 1-4) features a 'chord shuttle' between measures 1 and 2. The chords are I (C) and IV (F). The tonal shift 's' is indicated above measure 1, and 'r' above measure 3. The lyrics are 'I'm the kind of guy who ne-ver used to cry. The'. The second system (measures 5-8) starts with a measure rest (5) and features chords IV (F), V (G), I (C), and vi (Am). The tonal shift 'd' is indicated above measure 5, and 'c' above measure 7. The lyrics are 'world is treating me bad; mi-se-ry!'. Below the second system, the tonal shifts are labeled as PD, D, and T.

Nelle numerose varianti di questa architettura è possibile definire tre modelli armonici:

	s	r	d	c
1	T	T	PD-D	T
2	T	T	PD	D-T
3	T	T	T-PD-D	T

Nel primo modello la cadenza alla tonica arriva all'inizio di *c*, nel secondo la cadenza è alla fine di *c*. Il terzo, meno frequente, modello è caratterizzata dalla presenza della tonica anche il *d*. Qui si percepisce però una tonica destabilizzata che mira subito verso PD e D.

Negli esempi 3.4 e 3.5 a seguire presento un caso rispettivamente del modello 2 e uno per il modello 3.

³³ Nobile 2020, pagina 47, esempio 2.7.

Esempio 3.4: strofa di *From me to you* (The Beatles).

s r
 I vi I V (*back-related*)
 C Am C G

8 If there's anything that you want, if there's anything I can do, just

d c
 IV vi I V I
 5 F Am C G C

8 call on me, and I'll send it along with love, from me to you.

PD D (*cadential I*) T

Esempio 3.5³⁴: strofa di *Joy to the World* (Three Dog Night).

s r d
 I I I V₂/IV
 D (C C \sharp) D (C C \sharp) D D₇/C

8 Jeremiah was a bull - frog, was a good friend of mine. I never understood a single

c c' (*alt. repetition*)
 IV⁶ \flat VI V₄⁶ I IV V⁷ I
 6 G/B B \flat D/A A₇ D G A₇ D

8 word he said, but I helped him a-drink his wine. And he always had some mighty fine wine.

PD D T (PD D T)

Come possiamo osservare la strofa di *Joy to the World* (esempio 3.5) è di 10 misure, anziché le 8 canoniche. Le parti *d* e *c* dell'*srdc* si prestano volentieri ad espansioni o contrazioni metriche.

C. Strofa sezionale in forma di “piccolo aaba”.

Definiamo “piccolo aaba” delle strutture simili all'*srdc* dove la *c* ripropone uno schema armonico simile, se non uguale, a quello di *s* e *r*, ma con una linea

³⁴ Nobile 2020, pag. 50, esempio 2.11.

vocale diversa. Non è questa però l'unica differenza, infatti le prime due **a** (*s* e *r*) terminano con una HC, come un'antecedente. La **b** ricalca la struttura della *d*: «inizia fuori dalla tonica e porta verso la dominante; la sua dominante finale però non risolve sulla successiva **a**, ma produce un'altra semicadenza» (Nobile 2020, 54). L'ultima **a** presenta una cadenza conclusiva sulla tonica. «È possibile considerare questa tipologia di piccoli aaba come un misto tra period e srdc, che delinea la sequenza antecedente–antecedente–allontanamento–conseguente» (Nobile 2020, 54).

Un classico esempio di piccolo aaba è *Come and Get It* dei Badfinger di cui è riportata la strofa nell'esempio 3.6 a seguire.

Esempio 3.6³⁵: strofa di *Come and Get It* (Badfinger).

The musical score consists of four lines of music in G major, 4/4 time. Each line includes a label in a box (a, a, b, a), chord symbols above the staff, and lyrics below. The first line (a) has chords I (E), IV (A), V (B) and a circled HC. The second line (a) has chords I (E), IV (A), V (B) and a circled HC. The third line (b) has chords bVI (C), i7 (Em7), bII (F), (cad. I) I (E), V (B) and a circled HC. The fourth line (a) has chords I (E), IV (A), V (B), I (E) and a circled AC.

D. Strofe sezionali con successioni blues

Il blues, quando regolare, si presenta più solitamente in 3 possibili forme: le due più consuete di 12 o 16 misure e poi, la meno frequente di 8 misure.

Le strofe sezionali basate sul blues in 12 misure mostrano una struttura tematica di tipo **aab**, ovvero due frasi simili di 4 misure ciascuna a cui segue una frase contrastante (Everett 2009, 138). A differenza dell'interpretazione di Nobile (2020, 57) «È quindi lecito pensare queste strofe blues **aab** come degli **srdc** senza

³⁵ Nobile 2020, pag. 54, esempio 2.16.

d: degli **src**», tendo a vedere la terza semifrase del blues in 12 misure come una compressione della **d** e della **c**, in quanto abbiamo in quattro misure un allontanamento e poi un ritorno.

Un'altra tipologia frequente nel blues in 12 misure è quella formata da 3 frasi contrastanti, un **abc**. Si tratta quindi di un **srdc** senza la **r**, un **sd**.

Il blues in 16 misure, come per esempio *Close to you* di Willie Dixon, presenta una ripetizione della prima frase, rendendo un blues **sd** di fatto un **srdc**.

Il blues in 8 ha una successione armonica meno standardizzata: si presenta in una moltitudine di forme (si confrontino i brani *Promised Land* e *Heartbreaker Hotel* [Elvis Presley], *Worried Life Blues* [Big Maceo], *Walking by myself* [Jimmy Rogers]) che, a seconda dei casi, si possono riassumere in diverse forme compresse di **srdc**.

La successione blues può essere utilizzata all'interno di composizioni strofiche, oppure formare una sezione intera come una strofa sezionale. In alcuni casi la successione blues può essere usata parzialmente, come nel caso delle prime otto misure di un blues in dodici, per formare una strofa d'inizio (Nobile 2023, 58), di cui parleremo a breve.

E. Refrain

Per *refrain* si intende un breve passo contenente parole «che non cambiano nelle diverse ripetizioni della strofa: esse di solito comprendono il titolo del brano o almeno ne “riassumono il tema principale» (Everett 2009, 145). Si trovano nelle strofe sezionali in conclusione (“*refrain* di coda”) o all'inizio (“*refrain* di testa”).

Dato che la funzione del refrain può essere svolta dal ritornello, a tal punto che a volte non è facile distinguerli, è più facile trovarli nelle canzoni senza ritornelli, come quelle strofiche e AABA, che nella classica forma canzone strofa-ritornello-strofa.

Non essendo sempre facile distinguere tra ritornello e refrain ecco gli elementi utili alla valutazione evidenziati da Nobile (2020, 61):

1. «I refrain sono più corti dei ritornelli, essendo i primi lunghi al massimo 8 misure e i secondi almeno 8 misure;
2. I refrain contengono uno o due gruppi melodici, i ritornelli quattro o più;
3. I refrain di coda occupano meno della metà della lunghezza totale della strofa, per esempio le ultime 4 di una strofa di 16 o 12 misure, mentre i ritornelli hanno una lunghezza uguale o maggiore rispetto alla strofa;

4. I passaggi più corti possono comunque fungere da ritornello, nel caso siano preceduti chiaramente da una strofa e da un pre-ritornello.»

3.2 Strofe d’inizio.

Come abbiamo già avuto modo di dire la strofa d’inizio si limita a sviluppare il discorso fino ad un certo punto, lasciando alle sezioni successive il compito di completarlo. In queste strofe non troviamo cadenze e la melodia gravita attorno al $\hat{1}$.

Dato che la strofa d’inizio fornisce la tonica ed il suo prolungamento, il ciclo funzionale verrà completato dalle sezioni successive, ritornello o pre-ritornello, le quali forniranno le funzioni mancanti. Di conseguenza questo tipo di strofa è tipica delle forme strofa-ritornello.

Può accadere, sebbene più raramente che le strofe d’inizio e i seguenti ritornelli non facciano altro che prolungare la tonica, come nelle forme strofiche e negli AABA.

Tutte le tecniche di prolungamento della tonica presentate nel capitolo 1 sono schemi ricorrenti delle strofe d’inizio, ma i più frequenti sono «riff di tonica ripetuti su una spola o su un loop di accordi» (Nobile 2020, 63), i quali sostengono due o quattro gruppi melodici.

Un esempio canonico è *Bad* di M. Jackson che riporto nell’esempio 3.7 a seguire.

Esempio 3.7³⁶: strofa d’inizio con due gruppi melodici di *Bad* (M. Jackson).

Strofa
(d’inizio)

i^7 IV^7 i^7 IV^7 i^7 IV^7 i^7 IV^7
 $B\flat m7$ $E\flat7$ $B\flat m7$ $E\flat7$ $B\flat m7$ $E\flat7$ $B\flat m7$ $E\flat7$

8 Your butt is mine, gonna take you right Just show your face in broad daylight I'm

bass riff

5

i^7 IV^7 i^7 IV^7 i^7 IV^7 i^7 IV^7
 $B\flat m7$ $E\flat7$ $B\flat m7$ $E\flat7$ $B\flat m7$ $E\flat7$ $B\flat m7$ $E\flat7$

8 telling you on a-how I feel Gonna hurt your mind don't shoot to kill; jump on.

³⁶ Tratto da Nobile 2023, pagina 65, esempio 2.24.

Non è totalmente insolito trovare come strofa d'inizio le prime 8 misure di un blues, per l'appunto il prolungamento di tonica, a supporto di due gruppi melodici. La successione blues viene spesso abbandonata con l'arrivo della sezione successiva (Nobile 2020, 63).

Vediamo un caso tipico nell'esempio 3.8 a seguire con *Get Outta My Dreams, Get Into My Car* di Bily Ocean.

Esempio 3.8³⁷: strofa d'inizio basata sulle prime 8 misure di un blues in 12 – *Get Outta My Dreams, Get Into My Car* (Bily Ocean).

Strofa (d'inizio) Prime 8 misure del blues

starts at 0:48

Who's that la - dy comin' down the road? Who's that la - dy?

Who's that wo - man walkin' through my door? What's the score?

«Le strofe d'inizio possono evitare la tonica senza per questo rinunciare alla propria “funzione d'inizio”, anche se il risultato è spesso uno schema armonico inconsueto che può essere portatore di effetti espressivi» (Nobile 2023, 68). Due esempi di strofe d'inizio che non prolungano la tonica sono *Little Red Corvette* di Prince e *Dreams* dei Fleetwood Mac.

³⁷ Tratto da Nobile 2020, pagina 66, esempio 2.25.

4. RITORNELLO

«I ritornelli sono definiti dal loro ruolo all'interno del processo formale del brano, non dalle loro caratteristiche interne» (Nobile 2023, 70).

Sebbene, come sottolineato da Drew Nobile, non siano le caratteristiche interne a definire il ritornello è possibile delineare alcuni caratteri generali che lo rendono distinguibile. Esso è infatti una sezione simile cantabile, con un testo solitamente uguale nelle diverse ripetizioni della sezione³⁸, con caratteristiche tipiche dell'inno. Da un punto di vista testuale esso enuncia il messaggio principale del testo e ne contiene, ma non necessariamente, il titolo.

Vi sono tre tipi diversi di ritornelli: *sezionali*, *di continuazione* e *teleoritornello*. Vediamone le caratteristiche principali.

I ritornelli *sezionali* sono quelli che presentano in modo più evidente le caratteristiche appena descritte, essi infatti sono «simili a un inno, cantabili, con ganci poetico-melodici» (Nobile 2023, 70). Così come le strofe sezionali, essi sono sezioni autonome facilmente distinguibili dalle strofe.

I ritornelli *di continuazione* sono sviluppano e portano a conclusione le idee iniziate nelle strofe d'inizio. Sono caratterizzati da un inizio meno chiaro ed evidente e possono cogliere di sorpresa l'ascoltatore.

Nel *teleoritornello* «l'inizio della sezione rappresenta un punto d'arrivo così forte che la sezione stessa non va da nessuna parte, ma semplicemente sostiene l'alto livello di energia del suo inizio. L'ascoltatore è quindi invitato, più che a cantare o ad aumentare l'attenzione, ad alzarsi e muoversi, godendosi il momento culminante invece di tendere verso future mete musicali» (Nobile 2023, 70).

Da un punto di vista armonico le tre tipologie di ritornello possiedono specifiche macro-strutture. I ritornelli sezionali svolgono un intero ciclo T-PD-D-T, i ritornelli di continuazione descrivono solo le funzioni PD-D-T, mentre i teleoritornelli comprendono solo un prolungamento di T. Questo prolungamento può essere la conclusione del ciclo T-PD-D-T o essere parte di un brano che non contiene alcun ciclo funzionale.

Per identificare il ritornello due sono gli indicatori particolarmente affidabili: testo e tessitura. Le parole tendono ad avere un contenuto riassuntivo e non narrativo. La tessitura si infittisce: vi è una densità generale maggiore, si inseriscono voci

³⁸ Sebbene sia possibile trovare brani con testi che si ripetono sia nei bridge che nelle strofe.

secondarie e la batteria cambia il tipo di accompagnamento, solitamente spostandosi dall'*hi-hat* al *ride*. Elementi secondari caratterizzanti i ritornelli sono: frasi melodiche di lunghezza inferiore e caratterizzate da note più lunghe rispetto alle relative strofe e la presenza delle parole del titolo della canzone (Nobile 2023, 71).

Per rispondere alla domanda implicita nell'affermazione di apertura del presente capitolo possiamo dire che «la funzione formale di ritornello si può semplicemente definire come la conclusione di un ciclo multi-sezione. In questo modo si esplicita l'aspetto relazionale dei ritornelli: se un brano ne contiene uno, deve anche contenere una strofa come prima parte del ciclo». (Nobile 2023, 72).

4.1 Ritornelli sezionali.

I ritornelli sezionali, al pari delle strofe sezionali, «descrivono dei circuiti funzionali completi – talvolta dei semicircuiti – e spesso presentano schemi tematici compatti, come *period* o *srdc*» (Nobile 2023, 73).

Il solo concentrarsi sull'armonia o sul testo potrebbe portare ad una errata separazione delle sezioni, infatti possiamo trovare brani con la medesima successione armonica tra strofe e ritornelli, e alcuni passaggi di un ritornello possono assomigliare a dei *refrain* di coda.

Nell'esempio 4.1 possiamo vedere il ritornello sezionale di *Run To Me* (1972) dei Bee Gees. L'es. 4.1 presenta un prolungamento di T di 5 misure, con un arrivo sull'area PD a metà della misura 7. La misura 5 presenta una tonica destabilizzata che incrementa la tensione verso l'area di PD. Due gli elementi che concorrono a tale interpretazione: il ritmo armonico accelerato rispetto alle prime 4 misure e l'inserimento di ulteriori voci di accompagnamento. Tali elementi conferiscono enfasi all'abbandono della tonica (vedere Nobile 2023 pagina 102 in merito a diversi casi di tonica destabilizzata interpretata come PD). Nelle misure 5 e 6 osserviamo un interessante incremento di ritmo armonico di superficie. Il A/G, terzo rivolto dell'accordo A7, potrebbe apparire a misura 6 e risolvere a misura 7, ma viene anticipato per interpolare in tale misura un altro accordo di dominante, il F#7. Questo accordo risolve su un Dm6 e rappresenta uno dei tre possibili sostituti

della dominante, in questo caso un V/IV, classificati come *four tonic system* da Garrison Fewell (2005)³⁹.

Esempio 4.1: ritornello sezionale in *Run To Me* (Bee Gees).

Rit. Sezionale

Run to me when - ev - er you're lone - ly Run to me if you need a shoul - der

Now and then, you need some - one old - er So dar - ling, you run to me

T **PD** **D** **T**

4.2 Ritornelli di continuazione

I ritornelli di continuazione sviluppano e concludono delle idee solitamente iniziate nelle strofe d’inizio. Essi «iniziano nel mezzo della successione armonica, incrementando l’energia in preparazione della cadenza: ne consegue che siano meno indipendenti delle loro controparti sezionali e che l’insieme di strofa e ritornello sia molto più unitario. Non è subito sempre chiaro che un ritornello di continuazione sia in effetti un ritornello: talvolta è possibile interpretarlo come un refrain di coda in una strofa o, almeno in prima battuta, come un pre-ritornello». (Nobile 2020, 80).

Vediamo, nell’esempio 4.2 a seguire, un caso tipico di ritornello di continuazione dove la strofa d’inizio svolge le funzioni di **sr** di un **srdc** del terzo tipo, ed il ritornello di continuazione la **d** e la **c**, con *Drive my Car* dei The Beatles.

³⁹ Gli altri due accordi di dominante che possono sostituire il V7, qui un A7, sono il \flat VII7 (Do7) e il \flat II7 (Mi \flat).

Esempio 4.2: ritornello di continuazione come **dc** di un **srdc** del terzo tipo in *Drive my car* (The Beatles)

Strofa d'inizio

Rit. di continuazione

4.3 Teleoritornelli

Mentre nei ritornelli sezionali e in quelli di continuazione vi è parte della narrazione di una storia, laddove i primi sono inni cantabili indipendenti e i secondi sono corollari che accrescono la tensione delle sezioni che li precedono, «i teleoritornelli non contengono una teleologia al loro interno, non terminano con un movimento cadenzale e prolungano la tonica per tutta la propria durata» (Nobile 2020, 85).

I teleoritornelli non terminano con una cadenza e non sembrano andare da nessuna parte, mantenendo invece costante un alto livello di energia, ma non solo: qui è possibile scatenarsi (Nobile 2020, 86-87).

Possiamo distinguere tre tipologie base di teleoritornelli. La prima tipologia è caratterizzata dalla ripetizione di brevi incisi melodici, come in *Hip to be a square* (1986) di Huey Lewis and the News, presentato nell'esempio 4.3 a seguire.

Esempio 4.3⁴⁰: teleoritornello con ripetizione di brevi incisi melodici in *Hip to be a square* (Huey Lewis and the News).

(Teleo)ritornello

inizia a 0:40

I V⁶₅/IV IV V⁹₇ I V⁶₅/IV IV V⁹₇

E E7/G# A A/B E E7/G# A A/B

It's hip to be square. It's hip to be square.

Un interessante caso di teleoritornello si presenta in *Tragedy* dei Bee Gees, come da esempio 4.4 a seguire. Il brano inizia con un'introduzione in Do minore (non riportato in partitura) a cui segue la strofa sul relativo maggiore. A misura 9 (dell'esempio) ha inizio il pre-ritornello nell'area di PD. Il \flat VI dovrebbe portare al V, ma tale successione non avviene a causa delle note lunghe, quindi per elisione andiamo ad interpretare tale accordo come D. A misura 19 ha inizio un elaborato teleoritornello sulla T.

⁴⁰ Nobile 2020, pag. 86, esempio 3.10.

Esempio 4.4: teleoritornello (bb.19-34) in *Tragedy* (The Bee Gees).

Eb+ : I
Eb

5 T Here I lie, in a lost and lone - ly part of town
Held in time, in a world of tears I slow - ly drown

9 C- : IV F V G
PD Go - in' home, I just can't make it all a-lone I real - ly should be

13 IV F bVI Ab
hold - ing you, hold - ing you Lov - ing you,
D

16 lov - ing you _____

19 Cm Gm Cm Gm
T Trag-e-dy__ When the feel'ng's gone and you can't go on It's trag-e-dy__ When the morn'ng cries and you don't know why It's

23 bVII Bb7sus i Cm bVI V A# G7
hard to bear__ With no - one to love you, you're go - in' no-where

27 Cm Gm Cm Gm
Trag-e-dy__ When you lose control and you got no soul It's trag-e-dy__ When the morn'ng cries and you don't know why It's

31 Bb7sus Cm A# G7 Cm
hard to bear__ With no-one be-side you you're go-in' no-where

Vi sono poi teleoritornelli articolati in forma **aaab**, come *Something to talk about* di Bonnie Rait (esempio 4.5).

Esempio 4.5⁴¹: teleoritornello in forma aab in *Something to talk about* (Bonnie Rait).

(Teleo)ritornello

loop di accordi

inizia a 0:56

I^{b7} $\overset{6}{b5}$ V I^{b7} $\overset{6}{b5}$ V
 A^{b7} A^{b7}/C E^b A^{b7} A^{b7}/C E^b

Let's give 'em something to talk about Let's give 'em something to talk about

turnaround

I^{b7} $\overset{6}{b5}$ V vi $\overset{b}{VII}$ IV $\overset{b}{VI}$ porta al t
 A^{b7} A^{b7}/C E^b F_m G^b D^b F^b

Let's give 'em something to talk about, how about love?

L'ultima tipologia sono i teleoritornelli **aaab** con tag, ovvero «un gesto conclusivo non transizionale, che ha la funzione di segnalare la fine della sezione, come fosse una coda in miniatura». Un esempio di ciò è *Thinking out loud* di Ed Sheeran, che possiamo vedere nell'esempio 4.6 a seguire.

Esempio 4.6: teleoritornello aaab con tag in *Thinking out loud* (Ed Sheeran).

D $D/F\#$ G A^{11} D $D/F\#$

So ho-ney now ³ Take me in-to your sin-^l arms _____

G A D $D/F\#$ G A

Kiss me un-der the light of a thou-sand stars Place your head on my bea-ting heart

D $D/F\#$ G A B_m A G $D/F\#$ E_m7 A D

— I'm think-ing out _____ loud May-be we found love right where we are

⁴¹ Ivi, pag. 90, esempio 3.13.

5. ALTRE SEZIONI DELLA FORMA CANZONE

«A supporto di strofe e ritornelli si incontrano spesso pre-ritornelli e bridge, che ricoprono un ruolo strutturale di primo piano, perché influenzano i contenuti delle sezioni circostanti e forniscono il necessario contrasto e/o instabilità» (Nobile 2020, 94). Altre sezioni che svolgono un ruolo formale ma non strutturale, sono: intro, coda, assoli, break strumentali e brevi passaggi di transizione.

5.1 Pre-ritornello.

I pre-ritornelli sono quelle sezioni che troviamo tra le strofe ed il ritornello, conferendo continuità o contrasto, i quali trovandosi all'interno del ciclo possiedono un importante valore strutturale.

Nei brani con il pre-ritornello si viene a creare solitamente il seguente schema armonico-formale: T nella strofa, PD e D nel pre-ritornello e T nel ritornello; «la presenza di un pre-ritornello colloca sul primo movimento del ritornello un punto d'arrivo cadenzale, la cui rimozione comporterebbe lo spostamento della cadenza all'interno del ritornello, anche senza modificare quest'ultimo e la strofa» (Nobile 2020, 95).

Tre sono gli elementi caratteristici del pre-ritornello, di cui il primo funge da condizione necessaria: instabilità armonica, frammentazione motivica e intensificazione della tessitura.

I modelli armonici ricorrenti nei pre-ritornelli sono molteplici e difficilmente schematizzabili. Di seguito un breve elenco delle più frequenti.

1. due accordi: dove il primo rappresenta la PD e il secondo la D (come in *Substitute* degli Who);
2. abbellimenti di successioni di due accordi: solitamente in questi casi il prolungamento della PD dura di più di quello della D (vedi *Crazy on you* degli Heart o *Sweet Caroline* di Elvis Presley);
3. Spole di due accordi: in questo caso si presenta il problema di una chiara definizione delle funzioni, avendo entrambi gli accordi un valore strutturale (vedi esempio 5.1 a seguire).

Esempio 5.1: spola di accordi nel pre-ritornello di *Call Me* (Blondies)⁴².

Strofa (d'inizio)	s/r: 8 misure	Pre-ritornello	d: 4 misure
----------------------	---------------	----------------	-------------

Teleoritornello	c: 8 misure + sovrapposizione	Transizione
-----------------	-------------------------------	-------------

4. Successioni per grado congiunto ascendente (per esempio *You've lost that loving feelin'* dei Righteous Brothers, esempio 5.2)

Esempio 5.2: successione per grado congiunto ascendente in *You've lost that loving feelin'* (The Righteous Brothers)⁴³.

	Pre-ritornello	salita per grado...	...rilascio	Ritornello
--	----------------	---------------------	-------------	------------

PD **D** **T**

5. Prolungamenti della sola funzione di Dominante: «in genere, quando il pre-ritornello prolunga un unico accordo, questo ha funzione di dominante: il ciclo strofa–pre-ritornello–ritornello mostra perciò uno schema T–D–T» (Nobile 2020, 99). Un esempio di ciò è il brano *Get outta my dreams, Get into my car* di Billy Ocean (es. 5.3).

⁴² Tratto da Nobile 2023, pagina 214, esempio 8.11.

⁴³ Ivi, pagina 97, esempio 4.3a.

Esempio 5.3: prolungamento della sola funzione di D nel pre-ritornello in *Get outta my dreams, Get into my car* (Billy Ocean)⁴⁴.

Pre-ritornello

inizia a 1:03

Ritornello

6. Impiego del I come prolungamento della PD (possiamo chiamare questo modello come “toniche apparenti”): quando il I si presenta in posizione ipermetrica debole è sensato interpretarlo come subordinato al primo accordo della sezione (Nobile 2023, 101). Si veda il pre-ritornello di *Billy Jean* di M. Jackson nell’esempio 5.4 a seguire.

Esempio 5.4: tonica apparente nel pre-ritornello di *Billy Jean* (M. Jackson)⁴⁵.

Pre-ritornello	<i>inizia a 1:10</i>	Ritornello
People always told me, be careful what you do,	don't go around breaking young girls' hearts	And mother always told me, be careful who you love
be careful what you do, 'cause the lie becomes the truth, hey hey		
bVI i	bVI i	bVI i bVI V ⁷ i
PD		D T

7. Elisione della cadenza della strofa e inizio del pre-ritornello sul I: in caso di elisione della cadenza finale della strofa possiamo avere un I ad inizio ritornello che funge sia da punto di arrivo della cadenza sia da apertura del ritornello, come in *Bed Medicine* di Bon Jovi (es. 5.5).

⁴⁴ Idem, pagina 99, esempio 4.5.

⁴⁵ Idem, pag 101, es. 4.7a.

Esempio 5.5: elisione strofa-rit in *Bed Medicine* (Bon Jovi).

Strofa
E5
I _____ ain't got a fe-ver, got a perm-a-nent dis-ease and It-ll take more than a doc-tor pre_

4
A5 E5
scribe a rem-e-dy I _____ got lots of mon-ey, but it is-n't what I need Gon-na take more than a shot to getthis

8
B5 Pre-Rit. E5
poi-son out of me And I got all the symp-toms, count 'em one, two, three First you need

12
F#5
Then you bleed And then you're on your knees

16
D5 B5
Now _____ this boy's ad - dic - ted 'cause your kiss is the drug whoa _____

«Il compito del pre-ritornello è quello di destabilizzare la strofa e fornire una transizione verso il ritornello». (Nobile 2023, 103).

5.2 Bridge

Il termine bridge indica una sezione di 8 o più misure esterna al ciclo principale del brano, che compare tra il primo e l'ultimo ciclo e contiene una linea vocale dotata di testo.

Il bridge è una sezione aggiuntiva contrastante che all'interno del proprio allontanamento prepara un culminante ritorno al materiale principale del brano.

I bridge possono essere di due tipi: il *bridge classico*, termine coniato da de Clercq (2014, 74-81), dove si ha un incremento di energia e di tensione dovuto ad una instabilità armonica, e *groove bridge* dove invece si abbassa il livello dell'energia, offrendo una pausa all'interno del processo formale del brano (Nobile 2023, 106-107).

Un esempio canonico di *bridge classico* sono le sezioni B delle forme AABA, i quali di solito evitano la tonica e terminano su un V semicadenzale, compiendo uno schema armonico di tipo PD-D.

Trevor de Clercq ha evidenziato tre successioni armoniche ricorrenti dei bridge classici (2012, 76-77) e Nobile ha fornito un breve elenco di brani che presentano delle sostituzioni armoniche (2020, 108), ma la caratteristica di base è lo schema armonico generale PD-D con un possibile breve passaggio sul I in posizione ipermetrica debole per poi concludere sulla D. Le tre successioni base sono:

1. IV – I – I – V (per esempio *Stuck on you* di Elvis Presley);
2. IV – I – V/V – V (per esempio *Dream Lover* di Bobby Darin);
3. IV – I – IV – I – IV – I – V/V – V (per esempio *A Change is Gonna Come* di Sam Cooke)

Lo schema armonico dei bridge è di fatto il medesimo dei pre-ritornelli (PD-D), ma vi è «un'importante differenza: il pre-ritornello fornisce l'instabile parte centrale di un circuito funzionale completo che abbraccia tutto il ciclo strofa–pre-ritornello– ritornello, mentre il bridge classico finisce con una macro-semicadenza che non si collega ad alcuna tonica conclusiva. Le sezioni che seguono i bridge classici, quindi, fanno ripartire il processo armonico, solitamente – ma non sempre – riattraversando l'intero circuito funzionale fino alla cadenza» (Nobile 2023, 108).

Vi sono altre due importanti differenze tra i bridge ed i pre-ritornelli: la tendenza a terminare con una semicadenza su un V funzionale sintattico (a differenza del pre-ritornello dove la dominante finale risolve sulla tonica nella sezione successiva) e la non necessaria presenza di un incremento di tensione a livello motivico del primo.

Non tutti i bridge classici terminano con una semicadenza, possiamo infatti trovare cadenze autentiche in conclusione, come in *Yesterday* dei Beatles (es. 5.6a) e bridge che cadono sulla sezione successiva con una connessione indefinita a mezza via tra una semicadenza e una cadenza autentica elisa, come in *Changes* di David Bowie (es. 5.6b).

Esempio 5.6: bridge classici che concludono in modo alternativo.

a) *Yesterday* (The Beatles)⁴⁶

Bridge
(classico)

inizia a 0:39

V^7/vi vi (di passaggio) V^7 I
 A7sus4 A7 Dm C B \flat F/A C7/G C7 F

Why she had to go, I don't know, she wouldn't say.

→ PD
(D
T

V^7/vi vi () V^7 I
 A7sus4 A7 Dm C B \flat F/A C7/G C7 F

I said something wrong, now I long for yes - ter - day.

PD)
D
T

b) *Changes* (David Bowie)⁴⁷

Bridge
(classico)

inizia a 2:27

IV I IV
 F C F/C C F

Strange fa - sci - na - tion fa - scinates me Oh, chan - ges are

PD

Ritornello

V IV I
 G F C

ta - king the pace I'm going through. Ch-ch-ch-ch-changes!

D
T

cadenza autentica
o semicadenza con
fill post-cadenziale?

Un'altra possibilità, seppur non utilizzato spesso, per i *bridge* classici è quella di iniziare dalla tonica, come in *Melissa* (*The Allman Brothers Band*) e in (*Sittin' On*) *The Dock of the bay* di Otis Redding. In questi casi, come illustrato da Nobile, la sezione svela sé stessa durante il proprio sviluppo, in quanto

⁴⁶ Tratto da Nobile 2023, pagina 111, esempio 4.16.

⁴⁷ Ivi, pagina 112, esempio 4.17.

armonicamente l'inizio potrebbe dare l'impressione di una nuova strofa o di un altro ritornello (Nobile 2023, 112).

Un'altra tipologia di *bridge* è quella definita *groove* da Nobile, dove al suo interno non si abbandona mai la stabilità della tonica, in attesa, solitamente, di un nuovo approdo al ritornello. Solitamente queste sezioni presentano melodie poco accattivanti con accompagnamenti scarni (Nobile 2023, 113).

Alcuni esempi di questa tipologia di sezione sono *You've lost that lovin' feelin'* (The Righteous Brothers), *ABC* e *P.Y.T* di Michael Jackson.

Queste sezioni sono importanti da un punto di vista del significato testuale, in quanto spesso contengono comunicazioni espressive del cantante, infatti possiamo trovare comunicazioni palesate direttamente al pubblico, anche parlate, come in *Are you lonesome tonight* di Elvis Presley o in *Can't get enough of your love* di Barry White (Nobile 2023, 115).

5.3 Assoli e Break Strumentali

Una delle sezioni ausiliarie tipiche della musica rock è l'assolo, dove uno strumento si sostituisce al cantante nella condotta della canzone. Da un certo punto di vista l'assolo assomiglia al bridge, in quanto crea un contrasto, ma non a causa di elementi armonici, ma grazie all'intervento di un nuovo agente comunicativo. Gli assoli spesso presentano del nuovo materiale melodico, talvolta improvvisato, su successioni armoniche già contenute nel brano, come la strofa o il ritornello, o addirittura interi cicli strofa-ritornello. Più raramente l'assolo ricalca la melodia principale di una delle sezioni. Talvolta il materiale armonico della sezione assolo è nuovo e crea un contrasto o instabilità, così come un bridge, ma anche quando ciò accade, il ruolo strutturale di questa sezione è ausiliario a causa della sostituzione del cantante con una *persona* strumentale.

Definiamo, in linea con Everett 2009, *break* quelle sezioni strumentali dove non avviene un assolo. Queste sezioni sono «essenzialmente dei groove bridge senza testo» (Nobile 2023, 117), di puro ambiente musicale.

5.4 Transizioni o Interludi

Con il termine transizione si intende una sezione ausiliaria solitamente strumentale che separa una qualsiasi coppia di altre sezioni. Solitamente viene

riproposto tutto o parte del materiale dell'intro, in forma elaborata o meno, per preparare l'arrivo di una nuova strofa.

5.5 Post-Ritornello

Il post-ritornello è una sezione ausiliaria in parte simile ad una transizione, ma che a differenza di quest'ultima non funge da collegamento con la sezione successiva e presenta del testo, acquisendo così un valore strutturale maggiore delle transizioni. Esse si presentano dopo il ritornello e a differenza del pre-ritornello, che ha un valore strutturale di primo piano, svolge una funzione ausiliaria, o di appendice (Caplin 1998, 15) rispetto al ciclo strutturale (Nobile 2023, 118). Il post-ritornello può non apparire alla fine di ogni ritornello o serie di ritornelli, a conferma della loro importanza ausiliaria.

5.6 Intro

Consideriamo come intro tutto ciò che precede la prima delle sezioni principali. Solitamente questa sezione ausiliaria è formata da 4 o 8 misure di accompagnamento strumentale, con materiale armonico ricavato dalla strofa o dal ritornello, con la possibilità di una melodia strumentale o molto più raramente una parte cantata.

La parte melodica è solitamente formata da riff, o da virtuosismi, o da un accumulo di parti strumentali che si aggiungono ad un groove di base (accumulo della tessitura).

«Gli intro sono [...] chiaramente esterni alla struttura principale della canzone cui appartengono: essi allestiscono la scena, ma l'atto principale non inizia se non con l'arrivo della prima strofa» (Nobile 2023, 120).

L'intro quindi, pur non avendo un'importanza strutturale di primo piano, definisce genere, atmosfera e definisce il contesto musicale (Attas 2015, 275).

5.7 Ritornelli d'apertura

Non sempre la prima sezione principale di un brano è la strofa, potrebbe succedere infatti che un brano presenti prima un ritornello, che chiameremo di apertura. Il punto di partenza strutturale resta comunque la prima strofa.

Questi ritornelli possono essere suonati per intero, o parzialmente, così come anche in versione modificata, come erano soliti fare i Beatles (Covach 2006).

5.8 Outro⁴⁸

«Il materiale che compare dopo l'ultima strofa o ritornello ricopre il ruolo non strutturale di *outro*, che in generale si prefigge lo scopo formale di estendere la conclusione del brano e in alcuni casi riesce ad eclissare il resto del brano in termini di lunghezza ed energia» (Nobile 2023, 121).

Nell'outro possiamo trovare materiale armonico tratto dalla strofa o dal ritornello, che possono anche essere ripetute all'infinito (tramite la tecnica del *fade out*). Sopra alle successioni armoniche possiamo trovare materiale melodico vocale e/o strumentale nuovo, già incontrato o improvvisato.

Nobile identifica come particolarmente importanti due tecniche compositive dell'*outro*: *l'outro da ritornello* e *l'outro-assolo*. Il primo inizia come un ritornello per trasformarsi in un *loop* conclusivo, mentre il secondo è una sezione assolo collocata alla fine di un brano.

Sebbene questa sezione, così come l'intro, non abbia un valore strutturale, ciò non significa che non contribuiscano un contributo importante al significato di un brano. Brad Osborn, Mirk Spicer e Frank Samarotto «hanno identificato alcuni brani il cui apice espressivo si trova nell'outro» (Nobile 2023, 122), coniando i termini di forme cumulative (Spicer) laddove vi è una sovrapposizione di frammenti musicali, forme con climax finale (Osborn) dove nel finale si presenta una nuova sezione che fa da punto focale, e metafora dell'infinito (Samarotto) dove al termine del ciclo fa seguito un outro culminante che sembra protrarsi all'infinito (come in *Hey Jude*).

5.9 Schema formale e processo formale

Nella teorizzazione formale di Nobile copre un ruolo di primo piano il concetto di ciclo e processo formale, di cui vediamo una rappresentazione grafica nell'esempio 5.7 a seguire.

⁴⁸ Questa sezione può essere chiamata anche con il termine coda, come succede nel repertorio classico.

Esempio 5.7: processo formale seguito dalla gran parte dei brani rock⁴⁹

Il centro è rappresentato dal ciclo principale, costituito da strofa–strofa–ritornello o strofa–pre-ritornello–ritornello (occasionalmente post-ritornello). Tutti gli elementi esterni al ciclo sono opzionali, tant'è che alcuni brani contengono solo cicli. Solitamente i brani si sviluppano su almeno due cicli completi, con i successivi cicli incompleti.

Sebbene moltissimi brani seguano questo diagramma, vi sono brani con schemi formali non convenzionali, o perché composti a *suite*, o perché basati su *groove* o perché su stili post-rock classico come il progressive.

⁴⁹ Ivi, pag. 123, es. 4.22

6 LE FORME CANZONE

6.1 Forme strofiche

In auge agli albori della musica rock e di derivazione dai compositori della tradizione folk e blues, queste forme sono caratterizzate da cicli di un'unica sezione, su cui si evolve un testo. A queste strofe si possono aggiungere sezioni strumentali quali intro, assoli, *break* e *outro*. Queste sezioni ausiliarie sono spesso costruite sul materiale armonico della strofa, ma assoli e *break* potrebbero presentare anche una forma di instabilità armonica che porterà ad una modulazione o ad un ritorno alla tonalità d'impianto.

Solitamente la strofa è di tipo sezionale, essendo suo compito fornire inizio, metà e fine del processo armonico e tematico. Spesso vi si trova un *refrain* di coda in fase cadenzale, che rappresenta il culmine della traiettoria, oppure, con minor frequenza, un refrain di testa, che colloca il passaggio chiave del testo all'inizio del ciclo, anziché alla fine (Nobile 2023, 125-127, 131). Gli schemi prediletti delle strofe sezionali delle forme strofiche sono l'**srdc** e il blues.

Molto più raramente si possono trovare delle strofe d'inizio, le quali provocano l'effetto di un «*groove* perpetuo, privo di teleogia armonica, talvolta pensato per distogliere l'attenzione dalle sezioni cantate e ridirigerla verso gli assoli strumentali o le improvvisazioni» (Nobile 2023, 132) come *in Oyo como va* nella versione di Carlos Santana.

Nei brani in forma strofica i macro-processi, se presenti, si svolgono con maggior probabilità sotto il profilo del testo o della tessitura. Infatti, in assenza di cadenze o di successioni armoniche circolari, il principale vettore di avanzamento del brano è il testo, sostenuto da un graduale aumento di intensità della tessitura e dell'espressività vocale. Non necessariamente il testo deve essere sviluppato come un racconto di un processo narrativo, infatti un espediente comune consiste nel riassumere il tema delle strofe precedenti nell'ultima, oppure, similamente, il brano termina con un *outro* che costituisce il culmine dello svolgimento complessivo (Nobile 2023, 136-138). Come già fatto notare da Nobile, altri importanti studiosi hanno coniato dei termini per descrivere fenomeni simili a questi *outro* climatici: Brad Osborn (2013) utilizza il termine “forma con climax finale”, per descrivere brani che crescono verso un apice tematico alla fine, invece di concentrarsi su un ciclo che si ripete (la sezione finale deve contenere materiale del tutto nuovo). Mark

Spicer (2004) ha coniato il termine “forma cumulativa”, applicabile però soltanto a uno specifico tipo di processo, in cui la sezione climatica sovrappone temi diversi già comparsi in precedenza.

«A prescindere dalle peculiarità terminologiche, entrambi questi concetti mirano a descrivere un processo formale di sviluppo che dura per tutto il brano e raggiunge il proprio apice nella sezione conclusiva; nel caso dei brani qui presi in esame ciò contribuisce a creare un senso di macro-traiettoria attraverso la forma strofica» (Nobile 2023, 138).

6.2 AABA

Negli anni '60 erano particolarmente popolari le forme **AABA**, soprattutto tra gli artisti bianchi (Fitzgerald 2007, 122), formate da 2 frasi, un bridge e la ripetizione di una terza frase.

«Da un punto di vista strutturale le forme AABA non sono così diverse dalle forme strofiche, infatti entrambe presentano una singola strofa ripetuta solitamente 3 o più volte, che costituisce sia l'inizio che la conclusione, eccezione fatta per eventuali *intro* o *outro*» (Nobile 2023, 125).

La differenza tra le due forme è quindi la presenza o meno di un bridge, solitamente classico, contrastante. Eventuali assoli o break delle forme strofiche non devono essere considerate delle B, trasformando quindi la forma strofica in un **AABA**, in quanto come già visto queste sezioni non sono strutturalmente significative: l'**AABA** richiede un *bridge* provvisto di testo (Nobile 2023, 126).

Come per le forme strofiche la strofa è più frequentemente di tipo sezionale con *refrain* di coda, con schema **srdc** nella A.

Le strofe d'inizio sono più rare negli **AABA** che nelle forme strofiche, in quanto lasciano alla sola **B** il compito di instabilità armonica. Laddove la **A** sia formata da un prolungamento di T, nella **B** troviamo più frequentemente la struttura classica PD-D, come nel brano *Heart of glass* di Blondie.

Lo schema **AABA** forma una traiettoria complessiva che va dalla prima **A** fino alla fine della terza, comprendendo le funzioni formali di esposizione, sviluppo e ripresa (Caplin 1998, capitolo 6), quindi con l'ultima A vi è la conclusione formale dell'intero passaggio. Lo schema **AABA**, come evidenziato da Everett (2009, 143) può essere visto come un grande **srdc**, e quindi una grande *sentence*.

Da un punto di vista del macro-processo, notiamo che «i circuiti funzionali chiusi delle prime due **A** sono riaperti dallo spostamento del *bridge* verso le aree

strutturali di pre-dominante e dominante; una macro-interruzione suddivide la struttura armonica in due parti, la cui seconda è l'ultima A. L'Esempio 6.1 mostra questa struttura all'interno di *From Me to You* dei Beatles [...]: sebbene l'ultima A sia identica alle prime due, il suo circuito funzionale opera a un livello più profondo, rispondendo alla semicadenza del bridge con una cadenza autentica conclusiva» (Nobile 2023, 134).

Esempio 6.1⁵⁰: Macrostruttura AABA, con interruzione che la suddivide in AAB e ultima A.

(a) Modello di macrostruttura armonica della forma AABA

A A B A

T PD D T PD D T

Le prime due A possiedono circuiti funzionali indipendenti *La pre-dominante di B "riapre" la tonica iniziale, creando una successione T-PD-D di livello più profondo* *Il circuito funzionale dell'ultima A è la seconda metà di una macrostruttura interrotta*

(b) Macrostruttura AABA in *From Me to You* dei Beatles

A A B A

3 2 3 2 1

I IV V I IV V I

T PD D T PD D T

Vi sono alcuni, sparuti, casi in cui una sezione presenti sia il profilo armonico di un bridge classico che degli elementi rappresentativi di un ritornello, come la presenza delle parole del testo e la sua presenza sia all'inizio che alla fine di un brano. Due casi classici trattati da Nobile e altri studiosi sono *Can't buy me*

⁵⁰ Nobile 2023, pag. 135, es. 5.8.

love dei Beatles e *The Boxer* di Simon and Garfunkel. Non mi interessa ora approfondire questi specifici casi, ma semplicemente evidenziare aspetti importanti per riuscire a distinguere le due sezioni nei possibili casi ambigui.

Come evidenzia Nobile il *bridge* è un'area subordinata, non collegata, che fornisce contrasto ad una strofa centrale, mentre il ritornello è una parte culminante e cruciale che completa una traiettoria formale iniziata con la strofa.

Le sezioni inoltre vanno valutate in modo complessivo tenendo conto di tutti gli aspetti di un brano, compresi testo e tessitura, valutando la percezione del processo formale complessivo (Nobile 2023, 141, 142).

Si utilizza il termine Fusione **B**→**A** per tutti quei **AABA** dove le funzioni di bridge e strofa sono accorpate in un'unica sezione che inizia come bridge classico ma finisce con il refrain, fornendo contrasto e chiusura formale (Nobile 2023, 143). Alcuni casi emblematici sono: *I Fought The Law* (The Bobby Fuller Four), *You Make My Dreams* (Daryl Hall & John Oates), *Stood Up* (Ricky Nelson) ed *Everybody Wants To Rule The World* (Tears For Fears).

6.2.1 Differenze tra AABA e “piccolo aaba”

Come distinguere un grande **AABA** da un “piccolo **aaba**”⁵¹? Il numero delle misure non è un buon indizio in quanto, per esempio, la strofa in forma di piccolo aaba di *American Pie* di Don McLean è di 33 misure, laddove solitamente un AABA ne dura 32.

Vediamo alcuni elementi da tenere in considerazione:

1. **sottosezioni**: gli AABA presentano 4 sezioni distinte contenenti ciascuno un circuito funzionale completo, mentre il piccolo aaba è un'unica sezione dove le prime **a** e la **b** si concludono con una semicadenza.
2. **frasi e gruppi melodici**: le frasi delle singole sezioni dell'AABA sono quattro, mentre nel piccolo aaba si hanno due gruppi melodici.
3. **Contesto formale**: il piccolo aaba svolge il ruolo di strofa, alternandosi con altre sezioni. Nell'AABA non è presente il ritornello, ma un ciclo composto da una strofa e da un bridge.

⁵¹ Nel capitolo 3 abbiamo definito “piccolo aaba” delle strutture simili all'*srdc* dove la *c* ripropone uno schema armonico simile, se non uguale, a quello di *s* e *r*, ma con una linea vocale diversa. Un ibrido tra *period* e *srdc*, che delinea la sequenza antecedente–antecedente–allontanamento–conseguente.

6.3 Strofa-Ritornello Sezionale

Nella teoria della forma di Nobile, la dicitura forma strofa-ritornello si riferisce all'interazione generica tra le due sezioni e non ad uno schema specifico. Tre sono le categorie fondamentali ivi considerate: strofa ritornello sezionale; strofa-ritornello continuativa e strofa-pre-ritornello-ritornello, di cui possiamo vedere gli schemi armonici di base nell'esempio 6.2 a seguire.

Esempio 6.2⁵²: schemi armonici di base delle tre forme strofa-ritornello

Questa forma è caratterizzata da sezioni indipendenti e chiuse, che comunicano ogni volta il senso di un nuovo inizio, sia a livello armonico/melodico che testuale, seppur in un'ottica di coerenza.

⁵² Ivi, pag. 149, esempio 6.1.

Da un punto di vista testuale «la strofa trasmette delle informazioni dal cantante all'ascoltatore, mentre il ritornello riunisce i loro punti di vista» (Nobile 2023, 150).

Tre sono le combinazioni di strofa e ritornello, al netto delle sezioni ausiliarie (assoli, bridge, ecc.) più frequenti nelle forme sezionali:

- a) Strofa sezionale + ritornello sezionale;
- b) Strofa d'inizio + ritornello sezionale;
- c) Strofa d'inizio + teleoritornello.

a) Strofa Sezionale + ritornello sezionale

Nella forma più semplice troviamo una strofa e un ritornello entrambi sezionali, i quali descrivono una traiettoria armonica completa che inizia in tonica e termina con una cadenza.

Come fa notare John Covach (2005, 2006, 2018) e Nobile (2023), quando le due sezioni sono sezionali tendono ad avere strutture simili, come in *Ramblin' Man* (The Allman Brothers), *We're Not Gonna Take It* (The Twisted Sister), *Fat Bottomed Girls* (The Queen) e altri.

Un aspetto molto interessante messo in luce da Nobile (2023, 154-157) è la sussidiarietà tra la cadenza della strofa e quella del ritornello, dove la seconda essendo più forte, chiude il ciclo. Vi sono comunque alcuni casi di ritornelli semicadenziali, come *Hotel California* (The Eagles) o *American Pie* (Don McLean), dove l'assenza di una cadenza autentica conferisce un forte valore espressivo.

b) Strofa d'inizio + ritornello sezionale

La strofa d'inizio, essendo un prolungamento della tonica che ha il compito di far iniziare il brano, possiede una struttura armonica incompleta, in questo modo la cadenza del ritornello sezionale assume un'importanza ancora maggiore. Tutto il movimento armonico profondo è ora a carico del ritornello.

c) Strofa d'inizio + teleoritornello

Lo schema strofa d'inizio/teleoritornello è alquanto singolare, in quanto non contiene alcuna traiettoria armonica. Le delimitazioni delle sezioni sono dovute a fattori diversi dal movimento armonico profondo, come metro, testo, tessitura, raggruppamenti fraseologici, ecc.

Questo tipo di forma era la preferita dei compositori neri degli anni '60 e '70, infatti la troviamo in molti brano soul e rhythm'n'blues, quali *Soul Man* e *Hold on I'm Coming* (Sam & Dave), *Chain of Fools* (Aretha Franklin), *Let's Get It On* (Marvin Gaye). Non mancano esempi di tale forma nel repertorio "bianco", come *Whole Lotta Love* (Led Zeppelin) e *Sweet Home Alabama* (The Lynyrd Skynyrd).

Un aspetto non particolarmente frequente nella musica rock, a differenza della musica d'arte, è la modulazione. Questo aspetto, approfondito da diversi autori quali Christopher Doll (2011), Lori Burns (2008), Guy Capuzzo (2009) e Drew Nobile (2020), comunica generalmente un senso di lontananza e si trova nel rock solitamente nel passaggio tra due sezioni, diverse o uguali. Come fa notare Nobile «i brani che modulano dalla strofa al ritornello di solito possiedono una forma sezionale».

Nelle forme sezionali sono molto più frequenti i *groove bridge*, ovvero delle pause nell'azione principale in cui l'attività armonica rallenta, l'energia diminuisce e la narrativa imbecca un sentiero secondario, sebbene siano presenti dei brani con *bridge classico*, dove l'energia cresce e culmina con un picco di intensità.

6.4 Strofa-ritornello continuativa

«La caratteristica distintiva della forma strofa-ritornello continuativa è la presenza di un ritornello che non stabilisce un nuovo inizio: strofa e ritornello descrivono insieme una traiettoria unitaria, originando una forma del tutto differente da quella sezionale. Gli elementi che attribuiscono alle due sezioni funzioni formali distinte sono in contrasto con gli elementi armonici e poetici, che fanno del ciclo strofa-ritornello un'unità coerente» (Nobile 2023, 179).

Come mostrato anche da Nobile la presenza di due sezioni distinte può non essere del tutto chiara, in quanto il ritornello, in alcuni casi, potrebbe essere interpretato come un *refrain* esteso, soprattutto quando presenta le caratteristiche tipiche del ritornello di continuazione⁵³. La continuità tra le due sezioni rende più necessaria, rispetto alle forme sezionali, la presenza di un *bridge classico*, come elemento di contrasto.

⁵³ Inizio fuori tonica e della medesima lunghezza della strofa che lo precede (vedere capitolo 4).

La tipologia di strofa più ricorrente nelle forme continuative è quella d'inizio, sebbene sia possibile trovare anche delle strofe sezionali. Il ritornello è sempre di continuazione. La combinazione tra il prolungamento della T nella strofa d'inizio e le armonie PD-D del ritornello di continuazione vengono a formare un intero circuito funzionale. Il ciclo strofa d'inizio/ritornello di continuazione mostra una struttura **srdc**, con **sr** nella strofa e **dc** nel ritornello, così come evidenziato da Trevor de Clercq (2012) e Drew Nobile (2023).

La forma armonica dell'**srdc** che meglio si adatta alle forme continuative è quella definita come modello 2 da Nobile (vedi capitolo 3), dove **sr** prolunga la T e PD-D-T avviene in **dc** con la cadenza alla fine di **c**.

La struttura **srdc** di una forma continuativa può essere espansa o estesa a seconda che sia la strofa o il ritornello ad essere prolungata rispetto alle 8 (o 16) misure standard, ottenendo in entrambi i casi un ciclo asimmetrico.

Questo tipo di forma descritta da Nobile presenta molte affinità con l'**AABA** composto teorizzato da John Covach (2005), dove la **A** è un ciclo strofa-ritornello e la **B** un bridge.

Quando la forma continuativa presenta una strofa sezionale, questa sembra configurarsi più frequentemente in forma *period*, dove antecedente e conseguente fungono da **s** e da **r**. «La presenza di una strofa sezionale non altera in modo significativo la traiettoria armonica fondamentale del ciclo: il circuito funzionale della strofa è più breve e di livello più superficiale» (Nobile 2023, 191).

Quando un brano non presenta un bridge e ripete un ciclo strofa-ritornello possono essere chiamate, in linea con Ken Stephenson, come *strofiche composte*, in quanto bipartite. Come fa notare Nobile (2023, 195) «il confronto tra forma strofa-ritornello sezionale e strofica sembra inappropriato, perché quest'ultima nega la fondamentale contrapposizione tra strofa e ritornello; all'interno dei cicli unitari delle forme continuative l'emersione di un processo di tipo strofico è invece possibile. Per analogia con Covach, le forme continuative senza bridge possono essere chiamate "strofiche composte".

6.5 Forma strofa-pre ritornello-ritornello

La principale differenza tra le forme strofa-ritornello, sezionali o continuative, e la forma strofa-pre ritornello- ritornello è la teleogia: le prime

puntano ad una meta strutturale che si trova alla fine dei ritornelli, mentre la seconda punta ad una meta che si trova all'inizio del ritornello. In quest'ultima forma il ritornello non svolge compiti strutturali, in quanto rappresenta il prolungamento di un punto di arrivo, solitamente sotto forma di teleoritornello (Nobile 2023, 199).

a) Strofa d'inizio + pre-ritornello + teleoritornello

La versione più consueta per questa forma vede una strofa d'inizio che sviluppa la T, a cui segue un pre-ritornello con PD e D e infine un teleoritornello che prolunga la T con il suo picco di energia e il rilascio della tensione. Solitamente nella strofa vengono prolungati i gradi dell'accordo di tonica $\hat{3}$ o $\hat{5}$, nel pre-ritornello si forniscono i collegamenti per grado per approdare al $\hat{1}$ che viene prolungato nel teleoritornello.

Una situazione tipica, ma non solo di questa forma, è quella in cui strofa e ritornello hanno la medesima successione armonica⁵⁴. Come fa notare Nobile, «l'intervento di un pre-ritornello determina però una situazione molto diversa: l'inserimento di pre-dominante e dominante permette di distinguere a posteriori una funzione di inizio per il loop della strofa e una di conclusione per quello del ritornello. Impiegare la stessa successione nella strofa e nel ritornello evidenzia la circolarità del circuito funzionale, un viaggio al cui ritorno non è possibile trovare tutto esattamente come prima. La differenza è rimarcata da melodia, tessitura e testo [...] i teleoritornelli pongono spesso enfasi sul $\hat{1}$, possiedono profili ritmici anacrustici, iniziano con le parole del titolo e contengono unità melodiche brevi, tutte caratteristiche che ne aumentano l'efficacia conclusiva e non si ritrovano nelle strofe d'inizio» (Nobile 2023, 204).

La natura armonicamente attiva ed instabile del pre-ritornello può portare ad una modulazione, ovvero ad un ritornello in una tonalità diversa da quello della strofa, ottenendo un circuito funzionale con toniche iniziali e finali diverse. La natura non sezionale della forma in esame rinforza la chiarezza della traiettoria tonale, mostrando pienamente ciò che è stato definito come direzionalità tonale⁵⁵. Come osserva Nobile (2023, 207):

⁵⁴ John Covach chiama questo particolare caso "strofa-ritornello semplice" (2005).

⁵⁵ Questo termine viene utilizzato per descrivere brani che iniziano in una tonalità e finiscono in un'altra, dove nessuna è gerarchicamente superiore ad un'altra (Krebs 1981).

La presenza di una modulazione all'interno di un circuito funzionale rinforza la natura sintattica delle funzioni che lo compongono: il passaggio dalla stabilità della tonica all'allontanamento della pre-dominante, il ritorno della dominante e l'approdo alla tonica non spariscono se la tonica iniziale e finale appartengono a tonalità diverse. Il processo sintattico ha molto poco a che fare con le specifiche note: se il pre-ritornello sposta l'area di stabilità in termini di altezze, la funzione di tonica può essere assolta da un altro accordo. Per questo motivo, i cicli strofa-pre-ritornello-ritornello che modulano seguono di solito lo stesso processo armonico e formale di quelli che non lo fanno. Va da sé che un cambio di tonalità spesso rappresenta una caratteristica di primaria importanza espressiva: un ritornello che modula, specie da una tonalità minore alla relativa maggiore, può comunicare un senso di trionfo armonico. Qualunque sia la sensazione prodotta dalla modulazione, essa non sostituisce la traiettoria armonica della forma, ma emerge al suo interno, come una sorta di colpo di scena in un processo che complessivamente resta nei canoni della norma.

Diversi studiosi (vedi Everett 2009, Summach 2012, De Clercq 2012, Nobile 2020) hanno indagato la correlazione tra l'**srdc** e la forma strofa-pre ritornello-ritornello. Ciò che emerge è tale forma viene interpretata come un **srdc**, dove l'**sr** sono la strofa, il **d** il pre-ritornello e il **c** il ritornello, dove **d** e **c** risultano lunghe quanto o più di **sr**.

La struttura **srdc** è oltre ad una questione tematica, anche una questione armonica. La forma strofa-pre ritornello-ritornello si basa sul modello 1, in cui la cadenza arriva all'inizio di **c**, a cui segue il teleoritornello.

Può capitare che le sezioni di pre-ritornello o di ritornello siano più brevi di quanto ci si aspetterebbe, talmente brevi che a malapena sembrano essere una sezione a sé stante. Queste situazioni danno luogo a diverse interpretazioni e Trevor de Clercq sottolinea che gli analisti tendono a minimizzare le ambiguità, delineando confini troppo rigidi al fine di categorizzare le forme. Nobile offre alcune riflessioni che pongono l'accento sul concetto di funzione, ovvero analizza il ruolo svolto dalla sezione in analisi. Nel caso di ritornelli minimali, Nobile (2023, 212-213) sottolinea che, nel caso della forma strofa-pre ritornello-ritornello,

il *telos* è determinato tanto dal ritornello in sé quanto dalla sua preparazione: una volta percepita una strofa e un pre-ritornello, pressoché qualsiasi cosa segua assumerebbe il ruolo di ritornello, se completa una cadenza e si estende per un

certo periodo di tempo. [...]. Una strofa e un pre-ritornello chiari seguiti da un arrivo culminante in corrispondenza del primo (iper)movimento successivo sono segnali di ritornello talmente evidenti che la sezione in sé non ha bisogno di fare granché per confermare la propria identità.

In occasione di pre-ritornelli particolarmente brevi, Nobile osserva che se il passo svolge la parte armonica della funzione, fornendo PD e D, risolvendo nel ritornello che prolunga la tonica ciò è assimilabile ad un ritornello. I seguenti passi tratti dal suo libro del 2023 mostrano l'essenza del suo pensiero:

I brani dotati di pre-ritornelli brevi comunicano quindi ugualmente il senso di tre unità metriche distinte corrispondenti a tre distinti gruppi tematici...

e ancora:

L'ambiguità riguarda lo status di sezione del breve passaggio fra strofa e ritornello: ciò dipende naturalmente dalle priorità della categorizzazione. Summach dà priorità alla lunghezza: secondo lui un passaggio di 4 misure non può essere una sezione. Tuttavia, da un punto di vista macro-processuale questi passaggi metricamente distinti riescono ad assolvere alla funzione formale di pre-ritornello nonostante la brevità: non ho quindi dubbi che siano veri e propri pre-ritornelli.

La struttura tripartita, sia a livello di funzione formale che melodico, tipico della forma strofa-pre ritornello-ritornello può essere alterata mantenendo i tre gruppi tematici ma con sole due distinte funzioni formali o viceversa. Queste alterazioni daranno luogo a delle variazioni della forma che Nobile chiama fusione⁵⁶ strofa→pre-ritornello, oppure fusione strofa/pre-ritornello a seconda dei casi: «nel primo la funzione di pre-ritornello si manifesta alla fine della strofa, mantenendo un senso di avanzamento verso il pre-ritornello pur in assenza di confini tematici o metrici netti; nel secondo la strofa possiede un profilo armonico da pre-ritornello e non si verifica alcun passaggio di sezione: entrambe si svolgono contemporaneamente» (Nobile 2023, 217).

b) Forme strofa-pre ritornello-ritornello con ritornello sezionale

Una versione molto particolare e non particolarmente frequente della forma in esame è quella che presenta un ritornello sezionale. Qui la traiettoria della forma

⁵⁶ L'idea di fusione di Nobile è modellata sul concetto di fusione tra funzioni formali di Caplin (1998), in cui una singola frase o gruppo può esprimere due funzioni consecutive.

viene alterata, in quanto il pre-ritornello prevede un culmine di tensione all'inizio del ritornello, ma il ritornello sezionale ha come meta propria la sua cadenza finale. Di fatto si configura una situazione con due cadenze, una all'inizio e uno alla fine del ritornello. Affinché le due cadenze non siano in “concorrenza” tra loro, il pre-ritornello chiude con una semicadenza, aumentando l'importanza strutturale della cadenza finale. Si configura così quella che Heinrich Schenker chiama *interruzione* (*Free Composition* 1979), ovvero la cadenza conclude sia il circuito locale che un precedente semicircuito.

Un caso interessante è il noto brano *Build Me Up Buttercup* dei Foundations, di cui riporto lo spartito nell'esempio 6.3 a seguire.

Esempio 6.3⁵⁷: The Foundations, *Build Me Up Buttercup* (1968): forma strofa–pre ritornello- ritornello con ritornello sezionale.

Strofa (d'inizio) *melodia semplificata* $\hat{3}$

I V \flat VII IV I IV I V \flat VII IV I IV
 C G B \flat F C F C G B \flat F C F

inizia a
 0:44

8 "I'll be over at 10," you told me time and again, but you're late. I wait around and then I run to the door, I can't take anymore, it's not you. You let me down again.

Pre-ritornello $\hat{4}$ $\hat{5}$ *estensione e calo di energia*

ii V iii V⁷/ii IV V⁷/V V
 Dm G Em A7 F D7 G

9 Baby, baby, try to find a little time, and I'll make you mine. I'll be home, I'll be beside the phone waiting for you.

Ritornello (sezionale) $\hat{3}$ S R

I III⁷ IV V⁷ I III⁷ IV
 C E7 F G7 C E7 F

19 Why do you build me up, buttercup baby, just to let me down and mess me around, and then worst of all you never call baby when you say you will

$\hat{4}$ $\hat{5}$ D $\hat{4}$ $\hat{3}$ C $\hat{2}$ $\hat{1}$
 V⁷ I V⁷/IV IV iv [II] (cad.) V I⁽⁴⁻³⁻²⁻¹⁾
 G7 C C7/B \flat F/A Fm/A \flat C G F C/E Dm C

26 but I love you still. I need you more than anyone, darling; you know that I have from the start. So build me up, buttercup, don't break my heart.

⁵⁷ Nobile 2023, pag. 226, es. 8.23.

c) Forme strofa-pre ritornello-ritornello con ritornello di continuazione

Una versione ancora più rara è quella in cui alla strofa d'inizio e al pre-ritornello fa seguito un ritornello di continuazione. L'inizio fuori tonica del ritornello di continuazione fa sì che non vi sia né una risoluzione, né una semicadenza che apre un nuovo circuito: avviene un passo indietro all'interno della traiettoria armonica che porta poi alla cadenza finale.

L'esempio più celebre di questa forma è *Imagine* di John Lennon, di cui riporta spartito e grafico così come elaborati da Nobile (2023, 230 e 231).

Esempio 6.4: spartito e grafico di *Imagine* (John Lennon).

a) Spartito

Strofa (d'inizio) *melodia della strofa semplificata*

I⁸ — 7 IV
C Cmaj7 F

4x

strofa 1: Imagine there's no heaven;
it's easy if you try;
no hell below us;
above us only sky.

strofa 2: Imagine there's no countries;
it isn't hard to do.
Nothing to kill or die for,
and no religion, too.

Pre-ritornello

IV (p) ii⁷ (p) V⁷ 1.
F Em Dm7 F/C G7 I
C

9

Imagine all the people
living for today Ah,
living life in peace. You,

alla strofa 2

Ritornello (di continuazione)

2.
IV V I III⁷ IV V I III⁷
F G C E7 F G C E7

12

You may say I'm a dreamer,
but I'm not the only one

IV V I III⁷ IV V I
F G C E7 F G C

16

I hope some day you'll join us
and the world will be as one

b) Grafico

(a) Primo ciclo (senza ritornello)

strofa pre-ritornello strofa

5̂ 6̂ 7̂ 8̂

I IV V I
T PD D T

(b) Secondo ciclo (con ritornello)

strofa pre-rit. ritornello

5̂ 6̂ 7̂ 1̂ 2̂ 3̂

I IV V (IV (V) I
T PD D T

PARTE SECONDA

IN THE CAGE DEI GENESIS

7. ANALISI DI *IN THE CAGE*⁵⁸ (GENESIS)

Il presente capitolo è suddiviso in cinque parti: nella prima sezione viene presentato il testo del brano con la relativa traduzione in italiano, nella seconda si espone lo schema complessivo della forma del brano così come interpretato, nella terza viene svolta l'analisi delle singole sezioni presentando la trascrizione e i grafici dei livelli di superficie e medi, nella quarta vi è il terzo livello medio e il livello profondo dell'intera composizione con le considerazioni su lunga scala. Chiude il capitolo un paragrafo di considerazioni finali sull'analisi.

7.1 Testo e traduzione

Intro 1

I got sunshine in my stomach like I just rocked my baby to sleep
I got sunshine in my stomach but I can't keep me from creeping sleep sleep, deep
in the deep

Strofa 1

Rockface moves to press my skin
white liquid turn sour within turn fast, turn sour, turn sweat, turn sour
Must tell myself that I'm not here I'm drowning in a liquid fear
Bottled in a strong compression my distortion shows obsession

Refrain 1

In the cave, get me out of this cave

Rit 1

If I keep my self-control I'll be safe in my soul And the childhood belief
Brings a moment's relief
But my cynic soon returns and the lifeboat burns

⁵⁸ La versione in ascolto e oggetto d'analisi è tratta dalla versione rimasterizzata del 2008 del CD originale (1974), composta da Mike Rutherford, Tony Banks, Steve Hackett, Phil Collins e Peter Gabriel.

Formazione: Peter Gabriel: voce e flauto, Steve Hackett: chitarra, Tony Banks: tastiera e cori, Mike Rutherford: basso e cori, Phil Collins: batteria, percussioni, vibrafono, voce e cori.

Nel brano in esame viene accreditato anche Brian Eno con la dicitura "emossification" (effetti sulla voce).

my spirit just never learns

Strofa 2

Stalactites, stalagmites shut me in, lock me tight
Lips are dry, throat is dry feel like burning, stomach churning
I'm dressed up in a white costume padding out leftover room
Body stretching, feel the wrenching

Refrain 2

In the cave, get me out of this cave

Rit 2

In the glare of a light I see a strange kind of sight
Of cages joined to form a star
Each person can't go very far all tied to their things they're netted by their strings
Free to flutter in memories of their wasted wings

Bridge

Outside the cage I see my Brother John, he turns his head so slowly round
I cry out "Help!" before he can be gone and he looks at me without a sound
And I shout out "John please help me!" but he does not even want to try to speak
I'm helpless in my violent rage and a silent tear of blood dribbles down his cheek
And I watch him turn away and leave the cage, my little runaway
(Raindrops keep falling on my head, they keep falling on my...)

Strofa 3

In a trap, feel a strap, holding still, pinned for kill
Chances narrow that I'll make it, in the cushioned straight-jacket
Just like 22nd Street, they got me by my neck and feet
Pressures building, I can't take more my headaches charge, ear aches roar

Refrain 3

In this pain, get me out of this pain

Rit 3

If I could change to liquid I could fill the cracks up in the rocks
I know that I am solid and I am my own bad luck
Outside John disappears, and my cage dissolves without any reason my body
revolves

Strofa 4

Keep on turning, Keep on turning, Keep on turning, Keep on turning
Keep on turning, Turning around, Just spinning around

Coda

'round

Introduzione 1

Ho il sole nello stomaco come se avessi appena cullato il mio bambino per farlo addormentare

Ho il sole nello stomaco ma non riesco a trattenermi dall'insinuarmi nel sonno, nel profondo del sonno

Strofa 1

La faccia di roccia si muove per premere la mia pelle

il liquido bianco diventa acido all'interno, diventa veloce, diventa acido, diventa sudore, diventa acido

Devo dire a me stesso che non sono qui, sto annegando in un liquido di paura

Imbottigliato in una forte compressione la mia distorsione mostra l'ossessione

Refrain 1

Nella caverna, tiratemi fuori da questa caverna

Rit 1

Se mantengo il mio autocontrollo sarò al sicuro nella mia anima e la convinzione dell'infanzia porta un momento di sollievo

Ma il mio cinismo ritorna presto e la scialuppa brucia

Il mio spirito non impara mai

Strofa 2

Stalattiti, stalagmiti mi rinchiudono, mi chiudono a forza

Le labbra sono asciutte, la gola è secca, ho voglia di bruciare, lo stomaco si agita

Sono vestito con un costume bianco che imbottisce la stanza degli attrezzi

Il corpo si stira, sento lo strappo

Refrain 2

Nella caverna, tiratemi fuori da questa caverna

Rit 2

Nel bagliore di una luce vedo uno strano tipo di spettacolo di gabbie unite a formare una stella

Ognuno non può andare molto lontano, tutti legati alle loro cose, sono legati alle loro corde.

Liberi di svolazzare nei ricordi delle loro ali consumate

Ponte

Fuori dalla gabbia vedo mio fratello John, che gira la testa così lentamente

Grido "Aiuto!" prima che possa andarsene e lui mi guarda senza fiatare

Grido "John, ti prego, aiutami!", ma lui non vuole nemmeno provare a parlare.

Sono impotente nella mia rabbia violenta e una lacrima silenziosa di sangue gli cola sulla guancia

E lo guardo allontanarsi e lasciare la gabbia, il mio piccolo fuggiasco

(Le gocce di pioggia continuano a cadere sulla mia testa, continuano a cadere sulla mia...)

Strofa 3

In una trappola, sento una cinghia, sto fermo, inchiodato per uccidere
 Le probabilità che io ce la faccia, nella camicia di forza imbottita, sono minime.
 Proprio come nella 22^a strada, mi hanno preso per il collo e per i piedi
 La pressione aumenta, non posso sopportare di più, il mal di testa si fa sentire,
 Il mal d'orecchio ruggisce

Refrain 3

In questo dolore, tiratemi fuori da questo dolore

Rit 3

Se potessi trasformarmi in liquido potrei riempire le crepe nelle rocce
 So che sono solido e sono la mia stessa sfortuna
 Fuori John scompare e la mia gabbia si dissolve senza alcuna ragione il mio corpo ruota

Strofa 4

Continua a girare, continua a girare, continua a girare, continua a girare
 Continuare a girare, girare, girare e basta

Coda

Giro in tondo

7.2 Forma di *In The Cage*

In questa sede si interpreta la forma del brano nel seguente modo:

Sezione	Intro 1	Interludio	:Strofa	Refrain	Rit. :	Assolo	Bridge
Tempo	00:00	00:56	1 ^a 01:19 2 ^a 02:14	1 ^a 01:40 2 ^a 02:34	1 ^a 01:51 2 ^a 02:46	03:09	04:14
Battute	1-17	18-23	1 ^a 24-31 2 ^a 45-52	1 ^a 32-35 2 ^a 53-56	1 ^a 36-44 2 ^a 57-65	66-96	97-133
Armonia prevalente	T-PD-D-T-D	T-D	T	T	T	T-D	D

Interludio 2	Strofa 3	Refrain 3	Rit. 3	Strofa-Refrain contratta		: Coda :
05:40	05:51	06:13	06:22	06:45	07:00	07:11 al dissolvenza
134-135	136-143	144-147	148-156	157-162	163-164	165-169
T	T	T	T	T	T	T-D

7.3 Analisi delle singole sezioni

In the Cage presenta un'introduzione decisamente atipica: è divisa in due parti, la cui prima parte ha inizio senza interruzione dal brano precedente, è cantata, modula e svolge un intero ciclo T-PD-D-T. Un insieme di caratteristiche veramente poco frequente. In analogia con la terminologia adottata da Nobile per le sezioni che completano autonomamente un intero ciclo funzionale, ho pensato di definire "sezionale" questa atipica introduzione.

Come appena scritto, il brano arriva direttamente senza interruzione dalla canzone precedente, *Cuckoo Cocoon*, la quale termina con l'accordo di Re maggiore in primo rivolto. La nota al basso funge da elemento di unità rivestendo un particolare ruolo nell'introduzione di *In the cage*, essendo la nota finale della linea discendente del basso nella prima introduzione (esempio 1). La prima introduzione, elemento ausiliario che non verrà più ripetuto nel brano, si apre con un *pattern* ritmico del basso, a cui si aggiunge a misura 2 un *pad*⁵⁹ di tastiere, che sembra simulare un cuore pulsante, fornendo un *fade in*⁶⁰ alla sezione. A misura 3 in anacrusi entra la voce di Gabriel e ha così inizio il periodo, costruito interamente con la scala minore naturale di Si, che costituisce la prima introduzione.

Il periodo è formato da un'antecedente che prolunga la T attraverso un *loop* chiuso formato dai gradi I – bVII – IV – I. La seconda frase, irregolare e ternaria, è il conseguente che riprende l'idea base e la sviluppa con del materiale contrastante. Tale irregolarità è dovuta all'estensione delle misure 9 e 10, ossia la ripetizione per tre volte della successione cadenzale bVI-bVII che porta al I. La seconda semifrase inizia con un breve prolungamento della tonica, se consideriamo misura 8 una armonizzazione consonante di passaggio, e muove alla PD sulla spola bVI-bVII su pedale di bVI (G) a misura 9. La frase viene conclusa dall'ultima semifrase di 2 misure dove vi è una cadenza $\hat{3}-\hat{2}-\hat{1}$, sostenuto bVII/bVI, con funzione sintattica, che muove al I, un caso di "divorzio sintattico".

Il primo periodo è quindi un *period* composto irregolare (4+6) ottenuto da un antecedente, formato da un'idea base composta (i.b. o antecedente), e da una frase contrastante (i.c.), a cui risponde il conseguente formato dall'idea base, più

⁵⁹ Con il termine *pad* si intende una parte musicale formata da accordi di lunga durata, suonata con un suono elettronico che può essere tenuto lungo a piacere, solitamente nel registro medio.

⁶⁰ Dissolvenza in entrata.

una diversa idea contrastante (i.c.#2). Tra le due semifrasì del conseguente è interpolato del nuovo materiale, che rende il *period* irregolare.

Il materiale musicale interpolato a misura 9 e 10 fornisce un interessante sviluppo melodico creando un senso di sospensione: il movimento in controttempo della voce a misura 10 richiede una risoluzione, che viene fornita dall'ultima semifrase con la cadenza perfetta del periodo.

Nel conseguente ha luogo la discesa del basso da Si a Fa# (enarmonico di Solb, terza della tonalità di arrivo). Questa nota sembra creare un collegamento con il brano precedente, ma dove prima era la terza dell'accordo ora è la fondamentale dell'accordo perno. Ciò produce un elemento di instabilità, una leggera tensione che rimane nell'aria che connette i due brani e porta alla modulazione per enarmonia con la sezione successiva⁶¹ con un movimento estremamente parsimonioso delle voci.

Esempio 1: Introduzione "sezionale" di *In the Cage* (Genesis), trascrizione e grafico.

a) Trascrizione

Moderato

loop chiuso

Introduzione "sezionale"

I bVII IV I

Bm7 Bm(add2) Bm9 A(add4) Em/G Bm(add4)

T P PD D T

D F#6

⁶¹ Il Fa# era la terza dell'accordo finale del brano precedente, nonché terza della tonalità del brano in esame. Se consideriamo l'introduzione avente scarso valore strutturale ciò ricopre una forte funzione unitaria.

b) Grafico

The musical score shows a melodic line in the treble clef and a bass line in the bass clef. The bass line is labeled 'basso funzionale'. The notes in the bass line are: G2 (measure 3), F#2 (measure 4), E2 (measure 5), D2 (measure 6), C2 (measure 7), B1 (measure 8), G1 (measure 11), F#1 (measure 12), E1 (measure 13), D1 (measure 17). The labels 'T', 'PD', 'D', 'T', 'D' are placed below the bass line. The text 'basso funzionale' is written above the bass line in measure 11. Measure numbers 3, 4, 5, 6, 7, 8, 11, 12, 13, 17 are indicated above the staff.

Il grafico dell'esempio 1b mostra come il periodo si sviluppi su una serie di ottave e quinte parallele, delineando un prolungamento di T, realizzato con un arpeggio discendente (Si-Fa#-Re). A misura 8 ha inizio il pedale sul $\text{C}\hat{2}$ portando il basso funzionale in una voce interna a supporto del $\hat{2}$, che porterebbe ad una tipica cadenza della musica rock formata dagli accordi $\flat\text{VII-I}$.

L'esempio a pag. 83 presenta la sezione dell'interludio (bb. 18) che ci conduce dall'introduzione alla strofa.

La notazione di questa sezione rappresenta un possibile punto interrogativo armonico del brano, che verrà risolto solamente in seguito. La trascrizione da me riportata presentata in chiave 6 bemolli ($\text{Mi}\flat$ minore). Tale interpretazione assegna al pedale di $\text{Si}\flat$ che caratterizza strofa e *refrain* il ruolo di dominante.

A misura 18 ha inizio in forma embrionale l'ostinato armonico-melodico, ma con al basso ancora la nota $\text{Sol}\flat$ che svolge il ruolo di pedale, mentre nella sesta misura tale ostinato prende forma compiuta con lo spostamento al $\text{Si}\flat$ del basso, venendo a creare la successione $\text{I}\hat{4} - \text{I}$. Tutto l'interludio, così come la strofa e il *refrain*, è caratterizzato da una spola che prolunga la T. Ha inizio poi uno dei pochi interventi di chitarra del brano che arpeggi i due accordi accompagnato da un interessante portamento in contro tempo. A misura 10 vi è un cambio di tempo da $12/8$ a $6/4$.

Esempio 2: Interludio di *In the Cage* (Genesis), trascrizione e grafico.

a) Trascrizione

Interludio

16 Ebm/Gb Bbm/Gb

20 Ebm/Bb Bbm

22 Ebm/Bb Bbm

T

D

b) Grafico

Interludio

m: 18 T_3^6

20 **D**

L'esempio 3 a pag. 84 presenta la strofa con il *refrain* di coda accompagnata dall'ostinato. Ho riportato ora la mia personale interpretazione armonica, ossia I/V-V su di un pedale di dominante, quindi sfruttando, in linea con l'introduzione, la scala minore naturale.

È possibile un'altra interpretazione: ossia analizzare i due accordi come $ivm/I-I$ su di un pedale di tonica, quindi una successione plagale in Sib minore (frigio, a causa del $Do\flat$). Le prime due strofe in sé non forniscono ulteriori elementi discriminatori, diversamente dal *refrain* chiarisce. Dall'interludio 2 in poi ogni possibile dubbio viene chiarito.

Melodicamente l'intera strofa presenta perlopiù delle lievi variazioni della linea presente nelle prime due misure della figura 3. Sostanzialmente la melodia è articolata sulla successione lineare discendente di terza $Sol\flat-Fa-Mib$, dove 3^a e fondamentale dell'accordo, vengono trasposte un tono sotto sull'accordo successivo, diventando rispettivamente 5^a e 3^a dell'accordo.

Ho etichettato le misure 32-35 come *refrain* e non come ritornello in quanto presentano tutte e quattro le caratteristiche declinate da Nobile (2023). Infatti, esso:

1. contiene le parole del titolo;
2. è più corto del ritornello;
3. contiene due gruppi melodici (quindi meno rispetto al ritornello);
4. occupa meno della metà della lunghezza della strofa.

L'esempio 3 mette in evidenza che in modo simile alle bb.18-23, la strofa d'inizio e il *refrain* di coda si basano, dal punto di vista armonico, sostanzialmente sulla medesima spola $Mibm/Sibm$ prolungando la T.

Esempio 3: Strofa d'inizio e *refrain* di coda di *In the Cage* (Genesis), trascrizione e grafico.

a) Trascrizione

Strofa d'inizio

24 Ebm/Bb Bbm Ebm/Bb Bbm
 8
 Rock-face moves to press my skin. White liquid turns sour with-in. Turn fast, turn sour, turn sweet, turn sour. Must

28 Ebm/Bb Bbm Ebm/Bb Bbm
 8
 tell myself that I'm not here. I'm drowning in a liquid fear. Bottled in a strong compression, my distortion shows obsession

Refrain di coda

32 Ebm/Bb Bbm Ebm/Bb Bbm
 8
 in the cave. Get me out of this cave! If

b) Grafico

2° liv. medio

1° liv. medio

L'esempio 4 a pag. 86 mostra il teleoritornello del brano, con il cambio di modo da minore a maggiore grazie all'inserimento del $\sharp 3$. La sezione si apre con una convenzionale spola I-IV su pedale di tonica nella tonalità di $Mi\flat$ maggiore (invertendo il rapporto del pedale presente nella strofa), ma arricchito da un interessante *riff* cromatico di basso, che prolunga T. Alla quinta misura modula provvisoriamente in $Re\flat$ minore, sfruttando il IV di $Mi\flat$ che funge da dominante di $Re\flat$.

Il $La\flat$ di misura 41 è un V (di $Re\flat$ minore) che svolge il ruolo di accordo di volta, e il $Si\flat\flat maj7$ successivo è un $\flat VI$ che offre un'armonizzazione consonante alla melodia. Il $G\flat$ è IV di $Re\flat$ e al contempo III di $Mi\flat$. Anche nell'introduzione, che da Si minore passava a $Mi\flat$ minore, il $G\flat$ veniva usato come pedale al basso e nota, enarmonica, in comune. Per questo motivo lo relaziono a $Mi\flat$ e lo interpreto come un prolungamento di T, con un cambio di modo, da maggiore a minore.

Da sottolineare a livello di superficie, infine, le armonie in relazione di terza che dalla conclusione del ritornello portano alla strofa ($Re\flat$, $Si\flat\flat$, $Sol\flat$, $Mi\flat$).

Esempio 4: Teleoritornello di *In the Cage* (Genesis), trascrizione e grafico.

a) Trascrizione

Teleoritornello

Mib M: I spola IV
Eb6 Ab/Eb Eb6 Ab/Eb Eb6 Ab/Eb

8 If I keep self - con-trol, I'll be safe in my soul. And the child - hood be-lief brings - a

Mib: T

39 Reb m: V I V
Eb6 Ab/Eb Dbm Ab

8 mo - ment's re - lief, but my cyn-ic soon re-turns and the life - boat burns. My

42 Dbm bVI Reb m:IV / Mib m:III
Bbmaj7 Gb

8 spir - it just nev - er learns.

b) Grafico

Teleoritornello

1° Liv. medio

Mib: T 3/4 6/3

2° Liv. medio

m: 36 cover tone 40 42 44
5 prog. (b)

Si ripetono poi strofa, *refrain* e ritornello, con lievi variazioni nella parte vocale e nella parte di batteria, di cui non riporto le partiture. Segue la sezione di assolo.

L'esempio 5 a seguire mostra l'assolo di synth che inizia nella tonalità di Mib maggiore. La prima misura, ripetuta quattro volte, è lasciata alla presentazione dell'ostinato del basso, il quale poi accompagnerà l'assolo con una figura ritmica

79

79

85

85

91

91

Ebm Abm Fb Bbb Abm Dbm Abm Bbm
 I prog. PD IV V⁶

Cb Bbm Ebm7 Db Fm/Ab Bbm7 Abdim7
 VI D V⁵ p 6 II V⁷ 4/2

Ebm Abdim7 Ebm Abdim7 No Chord
 I⁶ nv IV V

più lentamente

L'esempio 5b a seguire mostra un livello medio della sezione dell'assolo, che riassume i movimenti principali delle voci.

Esempio 5b: livello medio dell'assolo di synth di *In the Cage* (Genesis).

The image shows a musical score for piano accompaniment in two systems. The first system consists of a treble clef staff with a melodic line and a bass clef staff with a bass line. The second system is similar but includes chord labels 'PD', 'D', 'T', and 'D' under the bass staff. The key signature has two flats (Bb and Eb).

L'esempio 6 mostra la sezione del *bridge*, concettualmente divisibile in tre parti.

Nella prima parte strumentale (*break* strumentale), bb. 97-105, viene esposto il *riff* anacrusico di basso e chitarra elettrica, il quale delinea un Sib^5 insieme al Sib acuto del synth. Dopo tre misure entra la tastiera con delle triadi su pedale di Sib .

La seconda parte, bb. 106-127, inizia con ritmo acefalo e vede la parte vocale accompagnata dall'ostinato della chitarra elettrica, assieme a tastiera e basso.

Queste due prime parti sono interpretabili, mescolando armonia diatonica e cromatica, sia in Mib maggiore e minore, che in Sib . Gli elementi che mi portano ad interpretare questa sezione in Sib sono: il pedale di Sib , la pentatonica minore di Sib , la quale conferisce una sonorità *bluesy*, e la forte attrazione melodica al Sib della parte vocale.

La parte melodica di questa sezione è caratterizzata più dai salti che da successioni lineari, una possibile interpretazione melodica del miraggio del protagonista espresso dal testo.

La terza parte, bb. 127-132, vede il ritorno dell'assolo del synth, così come anche un chiaro ritorno nella tonalità di Mib maggiore, che sarà subito lasciata per un cambio di modo con l'inizio della sezione successiva: il secondo interludio.

110

ly 'round. I cry out, "Help!" be-fore ___ he can ___ be gone ___ and he looks

114

___ at me with-out ___ a sound. ___ And I shout out, "John, please help me!" But he does

119

___ not e-ven want to try to speak. I'm help-less in my vio-lent rage. ___ And a

123

Mib: IV I IV^b V
 A^b/B^b E^b/B^b Fm7/B^b E^b/B^b A^bm/B^b B^b

123
 si-lent tear of blood drib-bles down his cheek, and I watch him turn a-gain and leave the cage. My lit-tle run-

127

I V **Mibm:** I
 E^b B^b7 E^bm

127
 - a - way.

131

I

131
 Rain - drops keep fall - ing on __ my head. They keep fall - ing on __ my... Rain - drops keep...

L' esempio 7 mostra il secondo interludio del brano, bb. 134-135, il quale si fonde perfettamente con la conclusione della sezione precedente, tramite un *fade out* del tema dell'organo, un *fade in* e *fade out* dei cori.

Questa sezione è un punto importante che porta verso un progressivo chiarimento dell'armonia del brano: il tema dell'interludio, così come la strofa a seguire, non è più suonata sul pedale di Sib, ma entrambi gli accordi sono in stato fondamentale.

Esempio 7: Interludio 2 di *In the Cage* (Genesis).

a) Trascrizione

b) Grafico

L' esempio 8 presenta la strofa 3 ed il conseguente refrain, bb. 136-147, questa volta, come anticipato, con entrambi gli accordi in stato fondamentale. Il *groove* è ora alla sua massima espressione, grazie anche ad una lieve variazione della parte della batteria e degli interessanti contro tempi della parte vocale, realizzati attraverso delle quartine di semiminime.

Esempio 8: Strofa-Refrain 3 di *In the Cage* (Genesis).

Strofa 3

136

T

I^b spola V^b

136

8

In a trap, feel a strap. Hold-ing still, pinned for kill. Chan-ces narrow that I'll make it, in the cush-ioned straijjack-et.

140

140

8

Just like Twen-ty-Second Street and they got me by my neck and feet. Pressure's build-ing can't take more. My head-ache's charged, aches roar

Refrain 3

144

144

8

in this pain. Get me out of this pain. If

Dopo la terza esposizione di strofa e *refrain* segue il terzo ritornello, bb. 148-156, di cui non presento la trascrizione in quanto, testo a parte, è uguale al precedente.

L'esempio 9 mostra la quarta e ultima esposizione di strofa e refrain, ovvero le bb. 157-164. Questa ripetizione di strofa e ritornello si differenzia dalle precedenti per una durata diversa, ma soprattutto per il diverso significato strutturale. La strofa dura solo 6 misure per poi sfociare nel *refrain*. Questa sezione è una versione contratta delle due sezioni di strofa e *refrain*, in quanto presenta una lunghezza contratta e una linea melodica diversa, ma che richiama le precedenti. La melodia si fa più rarefatta e ritmica e il testo proclama "continuo a girare – giro su me stesso", evidenziando la ricerca di un'uscita, di uno sfogo, che non arriva mai.

Tale ricerca proseguirà nella coda. Abbiamo quindi un prolungamento di T che chiude l'*urlinie*, sulla parola *spinning*, un Mi♭, ossia la tonica, nonché ultima nota della linea vocale principale. Il testo prosegue nella coda, ma nelle parti corali.

Il grafico presenta anche l'inizio della coda.

Il fenomeno delle fusioni, evidenziato attraverso il simbolo →, delle sezioni è un concetto ampiamente dibattuto anche da Nobile, ma mai nel caso della strofa e del *refrain*.

Esempio 9: Strofa-refrain 4 di *In the Cage* (Genesis).

Strofa-Refrain 4

8 Ebm Bbm Ebm

Keep on turn - ing. Keep on turn - ing. Keep on —

160 Bbm Ebm

turn - ing. Keep on — turn - ing Keep on — turn - ing. Turn - ing a - round.

163 Ebm cover tone Coda

163 Bbm Ebm Bbm

Just spin - ning a - round. (Round)

L'esempio 10 mostra la breve coda del brano. Questo breve episodio scioglie ogni dubbio in merito alla tonalità del brano. La melodia arpeggia la triade di Mi♭ minore a cui segue la quinta del V, ovvero il $\hat{2}$. Il brano sembra portarci

alla cadenza $\hat{2}-\hat{1}$ che però non arriva mai, in quanto la canzone si fonde con un *fade out* alla seguente, così come la precedente si era fusa con *In the Cage*. Nelle considerazioni finali approfondirò il collegamento tra le implicazioni del testo con l'analisi strutturale del brano.

Esempio 10: Coda di *In the Cage* (Genesis).

Coda

165 Liv. medio

169 Liv. di superficie

Repeat and Fade

(Round) round, round, round, round,

7.4 Livello medio, livello profondo e considerazioni su lunga scala

L'esempio 11, a seguire, presenta in sequenza temporale i livelli medi degli esempi delle singole sezioni.

Esempio 11: livello medio di *In the Cage* (Genesis).

Intro

Interludio

1 18

8 8 8 5 5 5

basso funzionale

Si m: T PD D T D Mib m: T₃ D

Strofa d'inizio Refrain Teleoritornello

24 36 np

T T 3₄ 6₃

Assolo

66

Mib M: T

(PD) D) Mib m: T D

Bridge 8^{va}

97

Sib M: Mib m:

Interludio 2 **Strofa-Refrain 3** **Teleorit. 3**

134

T T T3₄ np 6_{b3}

Strofa-Refrain 4 **Coda**

T T D dissolvenza

L' esempio 12 a seguire presenta il livello "profondo" dell'intera composizione. L'introduzione ha un puro scopo transitivo dalla tonalità del precedente brano a quella di *In The Cage*, prolungando la T attraverso una serie di 8 e 5 parallele (vedi es. 11). Attraverso una modulazione per enarmonia, evidenziata nelle voci interne, si passa da Si minore a Mib minore.

Attraverso l'arpeggio della triade di tonica effettuato dal basso dalla sezione dell'interludio arriviamo alla strofa.

La sezione di strofa d'inizio-*refrain* unita a quella del ritornello forma un disegno a specchio, prolungando la T con il $\hat{3}$ al canto. La nota F \sharp /G \flat funge da elemento di unità: nota al basso nella modulazione da introduzione ad interludio, grado melodico prolungato nella strofa e nell'introduzione nota al basso su cui si conclude il ritornello.

Il bridge prolunga il $\hat{2}$ e l'armonia di D, a cui fa seguito l'interruzione. Segue un ritorno alla T che riporta alla riproposizione di interludio, strofa e ritornello, ora con tutti gli accordi in stato fondamentale.

La sezione strofa-refrain contratta chiude la traiettoria melodica del brano, portando a compimento l'*urlinie*. Si delinea quindi la seguente *urlinie*: $\hat{3}$ - $\hat{2}$ (interazione dopo il bridge) || $\hat{3}$ (dalla strofa) - $\hat{1}$.

La coda, in dissolvenza, riapre il discorso, con un *turnaround* che alterna T e D, per collegarsi al brano successivo. La mancanza di un vero V, sostituito nel brano dal V minore, rende perfettamente in musica il significato del testo delle ultime strofe "continuo a girare - giro su me stesso", nonché il titolo del brano "nella gabbia". Inoltre, il disegno melodico che passa continuamente tra $\hat{3}$ e $\hat{2}$, con la conseguente mancanza di un approdo finale ad un $\hat{1}$ supportato dal I, creando un continuo passaggio da T a D conferiscono un senso di incertezza.

Analizzando le sezioni principali, ovvero strofa e ritornello, abbiamo una strofa d'inizio più teleoritornello, una delle forme canzone previste da Nobile, ossia una struttura priva di traiettoria armonia che prolunga solamente la T.

Esempio 12: livello profondo di *In the Cage* (Genesis).

The musical score is presented in two systems. The first system includes the following sections and their harmonic structures:

- Intro:** Si m: T
- Interludio:** Mib m: T $\frac{6}{4}$
- Strofa d'inizio + refrain:** T $\frac{6}{4}$
- Teleorit.:** $\frac{5}{3}$
- Assolo:** Mib M: $\frac{6}{3}$
- Bridge //**: D Mib mT

The second system includes the following sections and their harmonic structures:

- Strofa+Rit. 3:** T
- Teleorit.:** Mib M:
- Fusione Strofa-Refrain Coda:** (T D)
- dissolvenza:** (T D)

7.5 Considerazioni finali sull'analisi

Il brano scelto per l'analisi appartiene al genere del rock progressivo, un genere armonicamente, melodicamente e ritmicamente più complesso e vario rispetto al canone pop-rock; è plausibile, quindi, imbattersi in brani con caratteristiche personalizzate e distintive.

Il brano *In The Cage* rappresenta un banco di prova ulteriore alle tecniche analitiche sviluppate, o meglio, adattate dall'analisi schenkeriana, dagli innumerevoli studiosi citati nella prefazione. Analizziamo qui le peculiarità del brano.

In The Cage inizia e finisce in dissolvenza, conferendo così al brano il valore di elemento di passaggio di un disegno più grande, ossia il *concept* album *The Lamb Lies Down on Broadway*. Si manifestano infatti le relative particolarità: un'introduzione straordinariamente atipica in una tonalità diversa, sia da quella del brano che precede, sia da quella di *In The Cage*, e una coda in dissolvenza con un continuo passaggio T-D che lascia aperto il disegno complessivo.

Nelle sezioni principali del brano, ossia strofa d'inizio con *refrain* e (teleo)ritornello avviene un lungo prolungamento di T, anziché il ciclo T-PD-D-T come succede più frequentemente. A fornire la D sono solamente sezioni addizionali, come il *bridge*, o ausiliarie come l'interludio e la coda. Ma è veramente una sezione ausiliaria il *bridge* in questo brano? La sua durata, 36 misure, è quasi il doppio di quella delle sezioni di strofa-*refrain* e ritornello messi assieme, ossia 20 misure. La sua importanza strutturale è quindi, a mio avviso, quanto meno al pari delle sezioni principali della forma canzone.

In chiusura di paragrafo vorrei evidenziare la principale criticità analitiche del brano, ovvero la sezione del ritornello, interpretato qui come un teleoritornello, ovvero un ritornello che prolunga la sola funzione di T. Il Re^b al basso viene a creare un'armonia di $Mib-7$, non esattamente un canonico accordo minore di tonica (per quanto diatonico al modo minore). Gli accordi di settima sono però tipici del genere blues, una sonorità che permea molta produzione rock e pop. L'interpretazione di un prolungamento della sola T è quindi congrua a quest'ultima considerazione. Inoltre la forma canzone di *In the Cage*, ossia strofa d'inizio – teleoritornello, è una forma tipica dei compositori della black music, dove *Ain't Too Proud to Beg* dei

Temptations, *Soul Man* di Sam & Dave, *Chain of Fools* di Aretha Franklin e *Let's Get It On* di Marvin Gaye sono alcuni fra gli esempi più famosi.

La coda è un'altra sezione che si presta ad altre considerazioni. Isolando il brano e dovendolo eseguire come brano indipendente, dotato di una conclusione chiara ed efficace, la coda terminerebbe sicuramente su un I con $\hat{1}$ al canto. A questo punto il $\hat{2}$ in posizione debole sul V minore, potrebbe essere interpretato, a livello medio, come un passaggio tra $\hat{3}$ e $\hat{1}$. Mi sembra quindi possibile, anche alla luce di ciò e in considerazione dell'assenza di una vera dominante, interpretare, alternativamente a quanto fatto nei paragrafi precedenti, tale sezione come un prolungamento di T.

In ultimissima analisi credo che sarebbe senz'altro interessante elaborare un'analisi strutturale dell'intero album, al pari di quanto fatto da Shaugn O'Donnell (2005) per l'album *The Dark Side Of The Moon* dei Pink Floyd, allo scopo di evidenziare eventuali caratteristiche ricorrenti e tracciare un disegno complessivo.

PARTE TERZA

CONSIDERAZIONI FINALI

8. CONCLUSIONI

Come ampiamente discusso e mostrato, gli strumenti analitici presentati e utilizzati per l'analisi del brano *In the Cage* sono stati in gran parte mutati dal testo di Drew Nobile *Form as Harmony* (OUP, 2020), sulla scia dei lavori svolti, prima di lui da Walter Everett e Allen Forte, al repertorio rock e pop.

Il grande merito di Nobile consiste, in accordo con Kenneth Smith (2023), nell'aver tentato di normalizzare la forma della musica rock, così come fatto per la forma classica da vari autori. La critica in merito al fatto che “gli strumenti teorici ideati per spiegare la musica classica non possono informarci sulla pratica della musica popolare” viene altresì negata da Kenneth Smith, così come l'opposto. Sono invece in disaccordo sulla non troppo velata critica, che personalmente recepisco, in merito al fatto che «i “recenti” [virgolette mie] sviluppi in merito alla teoria della *Formenlehre* e della *Funktionstheorie* siano impiegati come modello». Personalmente considero, invece, che questo sia uno dei principali meriti di Nobile, ovvero la capacità di utilizzare modelli e tecniche analitiche conclamate in ambiti affini, l'analisi schenkeriana *in primis* e gli strumenti analitici sulla forma di William Caplin in seconda battuta, adattandole e forgiandole, in simbiosi con i contributi della comunità accademica sulla popular music, allo scopo di creare una teoria solida utile ad analizzare un *corpus* vasto di musica rock e pop.⁶²

Questa premessa per inquadrare la congruità e la fruibilità dell'analisi del brano *In The Cage*: come già sottolineato il brano dei Genesis, così come buona parte del loro repertorio fino all'uscita dal gruppo di Peter Gabriel, si colloca in una zona di confine del repertorio rock analizzato da Nobile, ovvero quella del rock progressivo. In merito, John Covach sostiene che «questi musicisti stavano

⁶² «Il repertorio [...] è il sottoinsieme della musica pop e rock che può essere considerato il canone del rock classico, per quanto si possa definire tale. Questo repertorio può essere vagamente descritto come la musica pop e rock in lingua inglese che ha goduto di un ampio successo negli Stati Uniti e/o in Inghilterra a partire dalle prime registrazioni commerciali dei Beatles nel 1963 fino all'ascesa della musica grunge nei primi anni Novanta» (Nobile 2014, 8; trad. mia).

cercando di dare forma a un nuovo tipo di musica classica, un corpo di musica che sarebbe stato ascoltato (e forse anche studiato) per gli anni a venire» (Covach 1997).

Ho scelto volutamente un brano anomalo, o quanto meno singolare, per questo mio lavoro, per mettere alla prova gli strumenti analitici in un contesto un po' atipico. Atipico per il genere, per il contesto, un *concept album*, per l'assenza di soluzione di continuità, infatti il brano inizia e finisce in dissolvenza. La versione analizzata è quella in studio (1974), ma anche le versioni live che ho ascoltato presentano un'introduzione in dissolvenza e il finale, a seconda dei concerti, è in dissolvenza oppure in medley con altri brani.

A livello metodologico, dopo la trascrizione del brano, ho diviso in sezioni il brano tenendo conto del testo e dell'arrangiamento strumentale. Questa fase ha prodotto un primo risultato che ho poi lievemente corretto durante il lavoro di analisi nella parte finale del brano, ossia nelle sezioni finali di strofa-*refrain* contratta e coda, dove la tonica raggiunta a conclusione del *refrain* dà inizio alla coda. Ho prima elaborato un grafico schenkeriano di livello medio delle singole sezioni, per poi presentare un livello medio più profondo dell'intero brano e un successivo livello medio che evidenzia l'*urlinie* $\hat{3}-\hat{2} \parallel \hat{3}-\hat{1}$.

Più genericamente

la metodologia si sviluppa a partire dal concetto generale di forma processuale, descritto nell'introduzione, che considera i brani rock entità coese che si disvelano nel tempo. In questa prospettiva, l'approccio ad essi consiste nell'identificazione di punti di stabilità e tensione sia a livello "micro" (frasi e sezioni) che "macro" (cicli e brani interi), alla ricerca di traiettorie generali. Più nello specifico, si analizzano accordi e prolungamenti di un brano attraverso il suo circuito funzionale (o notandone l'assenza), per individuare in primo luogo una traiettoria armonica e allinearla con la disposizione delle sue funzioni formali (Nobile 2023, 255).

È stato particolarmente interessante per me analizzare a livello strutturale questo brano, in quanto in passato ne avevo già prodotto un'analisi tradizionale, basata sulla superficie. Ho potuto comprendere fenomeni di prolungamento di livello profondo e dare un senso unitario all'intera composizione, soprattutto alla sezione del ritornello, la cui modulazione a *Reb* minore e la conclusione sul suo IV rendono l'interpretazione strutturale meno facilmente individuabile. Costatare che un brano armonicamente ricco e vario, composto da musicisti privi di un'istruzione

musicale accademica (Spicer 2008, 323), possa essere inquadrato all'interno di procedimenti convenzionali tipici della musica colta è un risultato importante. Gli strumenti analitici introdotti nei primi capitoli e la mia analisi mettono in luce la capacità del rock [di] imbarcarsi per un viaggio temporale dall'inizio alla fine, in cui ciascuna porzione del brano fa la sua parte per raggiungere la destinazione, qualunque essa sia. Nonostante questi viaggi si svolgano in molteplici modi, sarebbe un torto considerare il rock come un medium puramente viscerale, sprovvisto di sintassi e struttura, che fa appello solo agli istinti primitivi e non all'intelletto (Nobile 2023, 237).

Nel particolare contesto italiano non posso che concordare nell'accorato appello di Nobile il quale sostiene che:

Non è meno problematico che i critici acclamino queste proprietà, ritenute antistrutturali, come preferibili e indicative del valore culturale del rock: ciò implica infatti che la musica al servizio di un particolare scopo sociale non possa essere dotata di complessità strutturale, pena la perdita delle sue "credenziali popolari". Spero che questo libro [Nobile 2020] contribuisca a superare questi punti di vista, non solo affermando che il rock possiede strutture interessanti, ma dimostrando che le sue proprietà strutturali sono legate a doppio filo al suo valore culturale; che esso parla non solo con parole e suoni, ma anche con il modo in cui organizza il tempo; che la combinazione di coinvolgimento intellettuale e viscerale è ciò che gli permette di esprimere il suo massimo valore sociale (Nobile 2023, 238).

Valuto personalmente i risultati ottenuti assolutamente soddisfacenti, soprattutto in merito all'individuazione di una forma convenzionale (strofa d'inizio con *refrain* più teleoritornello). Mi sento inoltre di confermare quanto esposto nel sotto paragrafo "Perché l'analisi schenkeriana" nell'introduzione a questo scritto in merito al mettere in luce caratteristiche "nascoste in profondità". Tra le varie peculiarità esposte nelle analisi delle diverse sezioni ritengo che la più mirabile sia il disegno, profondo, a specchio delle sezioni di strofa e ritornello (vedi esempio 12).

Ho introdotto nel § 7.5 le principali criticità analitiche del brano, ossia il teleoritornello che nella mia interpretazione di prolungamento di T definisce un accordo di settima di seconda specie, non esattamente il candidato ideale per il I, nell'armonia classica. Ciò succede però di norma in tutti i blues minori e il blues è senz'altro uno dei fondamenti del rock.

Vi è invece un aspetto più generale nella teoria di Nobile che potrebbe essere implementato per meglio aderire ai brani che, come *In The Cage*, presentano un bridge importante.

Uno dei punti principali della teoria di Nobile è il concetto di ciclo o circuito funzionale (vedi esempio 8-1), ovvero il luogo temporale in cui si svolgono le funzioni di T-PD-D-T, oppure il solo prolungamento della T. Ciò avviene nelle sezioni definite che come principali, ossia strofa, ritornello e o con il supporto della sezione addizionale di pre-ritornello. Le altre sezioni, al di fuori del ciclo, sono definite come ausiliarie e ciò è senz'altro rappresentativo del genere indagato da Nobile. Nella musica progressive acquisiscono importanza anche altre sezioni, come le sezioni strumentali di introduzione (che può anche prevedere una parte vocale, come in *In The Cage*), assolo o break, e sezioni cantate come il bridge. Indagare tale repertorio potrebbe portare all'individuazione di cicli che comprendono anche le sezioni ausiliarie e portare all'elaborazione di altre forme canzone.

Esempio 8-1: “Diagramma formale seguito dalla gran parte dei brani rock (Nobile 2023, 123)”

Trovo che l'analisi strutturale ed in particolare il libro di Nobile *La forma armonica nella musica Rock* abbia risvolti interessanti sia per lo studio della composizione che dell'improvvisazione.

In merito alla composizione nel libro ritengo particolarmente utili i seguenti aspetti:

1. la spiegazione delle tecniche di prolungamento offre svariati modelli compositivi per la creazione di sezioni, o parti di esse;
2. la definizione di nuove funzioni delle unità formali (strofa d'inizio, strofa sezionale, teleoritornello, ecc.) mostra diverse possibilità di combinare i prolungamenti;
3. le forme canzone individuate, con le rispettive varianti e sezioni ausiliarie, consente una vasta varietà di arrangiamenti delle sezioni.

Oltre a questi aspetti formali vi sono altri vantaggi derivati dallo studio dell'analisi schenkeriana, infatti lo studio delle tecniche di prolungamento ci consente di capire non solo "cosa" viene prolungato (un tema, un inciso, una cellula, un intervallo, ecc.) ma anche "come" (per ripetizione, aggiungendo nuovi elementi, estendendo un intervallo, creando delle successioni lineari, ecc.) e in "quale direzione" (verso la tonica, verso la dominante, ecc.). Il modo in cui questi elementi, micro e macro, vengono sviluppati porta alla creazione di forme compositive individuali.

Certamente non voglio ridurre l'atto creativo alla composizione di un *puzzle*, ma non vedo particolari differenze tra un ipotetico esercizio di composizione, per esempio, di un ritornello sezionale⁶³, con un esercizio di contrappunto in una qualsiasi specie. Si tratta in entrambi i casi di un esercizio che consente allo studente di composizione di farsi la mano sugli elementi di base. Arriveranno in seguito esperienza e arte genuina.

L'utilità di un approccio strutturale alla didattica dell'improvvisazione richiederebbe una trattazione a parte, mi limito quindi a fornire un esempio, come spunto per possibili ulteriori sviluppi.

Si consideri la successione armonica dell'esempio a seguire. In A vi è una successione armonica, in B la sua interpretazione strutturale (*loop* chiuso che prolunga il Do, attraverso un accordo di volta, il Fa, che viene anticipato da due accordi di passaggio) e in C l'indicazione che offre la tecnica di improvvisazione attualmente maggiormente in voga, ossia la cosiddetta teoria scala/acordo, che associa ad ogni accordo una scala. In questo caso Do ionico su Do maggiore, Re

⁶³ Non è mia intenzione parlare ora sul fatto che sia meglio comporre prima la melodia o l'armonia. Sono più che sicuro che nella vastissima produzione pop/rock vi siano casi di canzoni in cui il compositore ha avuto prima un'ispirazione melodica, o armonica, o ritmica, o testuale.

BIBLIOGRAFIA

- Attas, Robin (2015). "Form as Process: The buildup introduction in popular music". *Music Theory Spectrum*, 37(2), pp.275-296.
- Biamonte, Nicole (2010). "Triadic Modal and Pentatonic Patterns in Rock Music". *Music Theory Spectrum* 32/2: 95-110.
- Burns, Lori (2008). "Analytic Methodologies for Rock Music: Harmonic and Voice-Leading Strategies in Tori Amos's Crucify". In Everett 2008, 213-46.
- Burstein, Poundie (2005). "Unraveling Schenker's Concept of the Auxiliary Cadence". *Music Theory Spectrum*, 27(2), pp.159-185.
- Capuzzo, Guy (2019). "Sectional Tonality and Sectional Centricity in Rock Music". *Music Theory Spectrum* Vol. 31, No. 1 (Spring 2009):157-174. Oxford University Press.
- Caplin, William:
- (2000). *Classical Form: A Theory of Formal Functions for the Instrumental Music of Haydn, Mozart, and Beethoven*. Oxford University Press.
 - (2013). *Analyzing Classical Form: An Approach for the Classroom*. Oxford University Press. Chomsky, Noam. 1965. *Aspects of the Theory of Syntax*. Cambridge: MIT Press.
- Covach, John:
- (2005). "Form in Rock Music: A Primer". In *Engaging Music: Essays in Musical Analysis*, ed. Deborah Stein, 65-76. New York: Oxford University Press.
 - (2006). "From 'Craft' to 'Art': Formal Structure in the Music of the Beatles." *Reading the Beatles: Cultural Studies, Literary Criticism, and the Fab Four*, a cura di Kenneth Womack e Todd F. Davis, 37-54. Albany: State University of New York Press.
 - (2009). *What's That Sound? An Introduction to Rock and Its History*, 2. ed. New York: W.W. Norton.
 - (2018). *What's That Sound? An Introduction to Rock and Its History*, 5. ed. New York: W. W. Norton.
- Covach, John con Boone Graeme (1997). *Understanding Rock: Essays in Musical Analysis*. Oxford University Press.
- Davis, Glen Roger (1990). *Levels analysis of jazz tunes*. Tesi di dottorato. Ohio State University
- De Clercq, Trevor (2012). *Sections and Successions in Successful Songs: A Prototype Approach to Form in Rock Music*. Tesi di dottorato, Eastman School of Music.

- Destramp, Jessica (2012). *Schenker "Time After Time": A Modified Schenkerian Approach to Improvisations of Recent Jazz Saxophonists*. Tesi di dottorato. Tufts University.
- Doll, Christopher:
- (2007). *Listening to Rock Harmony*. Tesi di dottorato, Columbia.
 - (2011). "Rockin' Out: Expressive Modulation in Verse–Chorus Form." *Music Theory Online* 17/3
<http://www.mtosmt.org/issues/mto.11.17.3/mto.11.17.3.doll.html>.
- Drabkin, W., Pasticci, S. e Pozzi, E., (1995). *Analisi schenkeriana. Per un'interpretazione organica della struttura musicale*. LIM.
- Everett, Walter:
- (1999). *The Beatles As Musicians: Revolver through the Anthology*. New York: Oxford University Press.
 - (2001). *The Beatles As Musicians: The Quarry Men through Rubber Soul*. New York: Oxford University Press.
 - (2004). "Making Sense of Rock's Tonal Systems". *Music Theory Online* 10/4.
 - (2008). *Expression in Pop-Rock Music: Critical and Analytical Essays*, seconda edizione. New York: Routledge.
 - (2009). *The Foundations of Rock*. New York: Oxford University Press.
- Forte, Allen (1995). *The American Popular Ballad of the Golden Era, 1924-1950*. Princeton: Princeton University Press.
- Fewell, Garrison, (2005). *Jazz improvisation for guitar: a melodic approach*. Berklee Press.
- Heyer, David (2011). *Vocabulary, voice leading, and motivic coherence in Chet Baker's jazz improvisations*. Tesi di dottorato. Università dell'Oregon.
- Holm-Hudson, Kevin:
- *Genesis and the Lamb lies down on Broadway*, Routledge, Londra, 2008.
 - "A study of maximally Smooth Voice Leading in the Mid-1970s Music of Genesis", 2010, in *Sounding out pop, Analytical Essays in Popular Music*, ed. Spicer & Covach, University of Michigan Press.
- Krebs, Harald (1981). "Alternatives to Monotonicity in Early Nineteenth-Century Music." *Journal of Music Theory* 25/1: 1–16.

Larson, Steve:

- (2009). *Analyzing Jazz: A Schenkerian Approach*. Hillsdale: Pendragon Press.
- (1998). *Schenkerian analysis of modern jazz: Questions about method*. Music Theory Spectrum

Lerdahl, Fred. 1989. Atonal prolongational structure. In *Contemporary music review*, 4(1), pp.65-87.

Moore, Allan:

- (1993). *Rock, the Primary Text: Developing a Musicology of Rock*.
- (1995). "The So-Called 'Flattened Seventh' in Rock". *Popular Music* 14:185-201.
- (2001). *Rock: The Primary Text*, second edition. Farnham: Ashgate.

Nobile, Drew:

- (2011). "Form and Voice Leading in Early Beatles Songs". *Music Theory Online* 17/3.
- (2013a). *Harmonic Sentence-Types in Rock Music*, MTMW Annual Meeting.
- (2013b). Further Thoughts on the Melodic-Harmonic Divorce, Annual Meeting of the Society for Music Theory.
- (2014). *A structural approach to the analysis of rock music*. Tesi di dottorato. CUNY.
- (2015). Counterpoint in Rock Music: Unpacking the "Melodic-Harmonic Divorce", *Music Theory Spectrum* 37 (2), 189-203.
- (2016). Harmonic Function in Rock Music: A Syntactical Approach. *Journal of Music Theory* 60 (2), 149-180.
- (2020). *Form as harmony in rock music*; New York: Oxford University Press.
- (2020b). Double-Tonic Complexes in Rock Music. *Music Theory Spectrum* 42 (2), 207-226.
- (2023). *La forma armonica nella musica rock*. Edizioni Volontè & Co., a cura di Massimiliano Chiaretti.

O'donnell, Shaugn (2005). On the Path": Tracing Tonal Coherence in Dark Side of the Moon. In "Speak to Me": *The Legacy of Pink Floyd's The Dark Side of the Moon*, a cura di Russell Reising, 87-103.

Osborn, Brad (2013). "Subverting the Verse/Chorus Paradigm: Terminally Climactic Forms in Recent Rock Music." *Music Theory Spectrum* 35/1: 23-47.

Renwick, William (1995). *Analyzing fugue: A Schenkerian approach (No. 8)*. Pendragon Press

- Schenker, Heinrich (1979). *Free Composition*. Curato e tradotto da Ernst Oster. New York: Longman.
- Schönberg, Arnold (1969). *Elementi di composizione musicale*. Edizioni Suvini Zerboni.
- Smith, Kenneth (2023). “David Temperley, The Musical Language of Rock. Christopher Doll. Hearing Harmony: Toward a Tonal Theory for the Rock Era. Drew Nobile, Form as Harmony in Rock Music”. *Music Analysis* – Vol. 42-3 (Ottobre 2023).
- Spicer, Mark.
- (2004). (Ac)cumulative Form in Pop-Rock Music. *twentieth-century music* 1/1: 29.
 - (2008). Large-scale strategy and compositional design in the early music of Genesis. In *Expression in Pop-Rock Music*, pp.313-44.
 - (2009). Absent Tonics in Pop and Rock Songs. Paper presented at the annual meeting of the Society for Music Theory, Montréal, QC.
 - (2011). “Introduction: The Rock (Academic) Circus”. In *Rock Music*, ed. Mark Spicer, xi-xxix. Farnham: Ashgate.
- Spicer, Mark, e John Covach (2010). *Sounding Out Pop: Analytical Essays in Popular Music*. Ann Arbor: University of Michigan Press.
- Stephenson, Ken (2002). *What to Listen for in Rock: A Stylistic Analysis*. New Haven: Yale University Press.
- Summach, Jay (2012). *Form in Top-20 Rock Music, 1955–89*. Tesi di dottorato, Yale University.
- Tagg, Philip:
- (1982). “Analysing Popular Music: Theory, Method, Practice.” *Popular Music* 2/1, 37–67.
 - (2014). *Everyday Tonality II (Towards a Tonal Theory of What Most People Hear)*. New York Mass Media Music Scholars’ Press.
- Temperley, David:
- (2007). “The Melodic-Harmonic Divorce in Rock.” *Popular Music* 26/2: 323–42.
 - (2009). “A Statistical Analysis of Tonal Harmony.” Disponibile all’URL <http://davidtemperley.com/kp-stats>.
 - (2018). *The Musical Language of Rock*. New York: Oxford University Press.

RINGRAZIAMENTI

Le origini di questo lavoro risalgono molto indietro nel tempo, data la mia passione fin dagli inizi degli studi musicali per la teoria, ma la frequenza del master in “Analisi e Teoria Musicale” ne rappresenta la chiave di volta.

Il primo piccolo embrione di questo elaborato è nato durante l’esame di analisi della popular music con il prof. Giovanni Vacca, analizzando il brano *In The Cage* da un punto di vista tradizionale, considerandone i fenomeni di superficie.

L’approccio del presente lavoro si è reso inoltre possibile attraverso l’approfondimento delle materie più affini, ossia il contrappunto con il prof. Antonello Mercurio e dell’armonia lineare e l’analisi formale con il prof. Catello Gallotti.

Importanti per me sono state inoltre alcune lezioni che ho potuto fare con il prof. Drew Nobile, la cui tesi di dottorato (2014) e il testo (2023) più volte citato sono stati fonte di ispirazione e confronto.

Il mio più sentito ringraziamento va al prof. Egidio Pozzi, mio relatore nonché docente di analisi schenkeriana (e altre discipline) per avermi seguito e guidato con attenzione, professionalità ed entusiasmo. I suoi insegnamenti non hanno rappresentato per me solamente l’apprendimento di una specifica tecnica analitica, ma sono un fulgido esempio di condotta di ricerca e indagine analitica.

Un ultimo ringraziamento ai miei genitori per avermi sempre sostenuto in questo lungo percorso accademico e a mia moglie Erica per i suoi preziosi consigli e per il supporto morale in questo lungo lavoro.